

**Bibliotheca roteirística:
Edições impressas em Portugal
dos séculos XVII e XVIII**

TN no.1, Version 1, Lisbon 1 June 2020

Luana Giurgevich

RUTTER Technical Notes are research materials and studies resulting from the activities of members of the Project *RUTTER—Making the Earth Global*. Although their primary aim is to assist in the various tasks of the RUTTER Team, they are made public in the spirit of academic collaboration and sharing. *RUTTER Technical Notes* are non-periodic and will cover topics as diverse as the ones that interest the international and multidisciplinary Project’s team. The main objective of the RUTTER Project is to write a narrative of the scaling up of a scientific description of the earth in the sixteenth and seventeenth centuries, and how it grew out of the lived experience of travelling and observing the earth in long-distance sea voyages. It aims at radically improving our present knowledge of the historical processes that led to the formation of global concepts about the earth. The RUTTER Project is the ERC-funded Project “RUTTER—Making the Earth Global: Early Modern Rutters and the Construction of a Global Concept of the Earth” (ERC Advanced Grant 833438; IR: Henrique Leitão, Faculdade de Ciências, University of Lisbon).

The RUTTER project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 833438).

© ERC RUTTER Project 2020

Citation:

Giurgevich, Luana. 2020. “Bibliotheca roteirística: Edições impressas em Portugal dos séculos XVII e XVIII.” *RUTTER Technical Notes* 1. Lisbon: ERC RUTTER Project, University of Lisbon. doi: 10.6084/m9.figshare.12417392

ÍNDICE

INTRODUÇÃO
AGRADECIMENTOS
NOTA PRÉVIA

SIGLAS DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS
OBRAS DE REFERÊNCIA

CATÁLOGO

SIMÃO DE OLIVEIRA (15-16)

1 OLIVEIRA 1606. Arte de navegar.

MANUEL DE FIGUEIREDO (1568-1630)

2 FIGUEIREDO 1608. Hydrographia, exame de pilotos...
3 FIGUEIREDO 1609. Roteiro e navegação das Indias Occidentais, Ilhas, Antilhas do mar Oceano Occidental.
4 FIGUEIREDO 1614. Hydrographia, exame de pilotos...
5 FIGUEIREDO 1625. Hydrographia, exame de pilotos...
6 FIGUEIREDO 1632. Hydrographia, exame de pilotos...

GASPAR FERREIRA REIMÃO (FL. 1612)

7 REIMÃO 1612. Roteiro da navegaçam e carreira da India, com seus caminhos, & derrotas, sinaes, & aguageis, & differenças da agulha: tirada do que escreueo Vicente R. Rodrigues, & Diogùo Afonso Pilotos antiguos, Agora nouamente acrescentado a viagem de Goa por dentro de São Lourenço, & Moçambique...

ANTÓNIO DE MARIZ CARNEIRO (15--1642)

8 CARNEIRO 1642. Regimento de pilotos, e roteiro das navegaçoens da India Oriental, Agora novamente emendado & acrescentado...
9 CARNEIRO 1642². Regimento de pilotos, e roteiro da navegaçam, e conquistas do Brazil, Angola, S. Thome, Cabo Verde, Maranhão, Ilhas, & Indias, Agora novamente emendado & acrescentado...
10 CARNEIRO 1655. Regimento de pilotos e roteiro da navegaçam, e conquistas do Brasil, Angola, S. Thome, Cabo Verde, Maranhão, Ilhas, & Indias Occidentais. Quinta vez impresso...
11 CARNEIRO 1666. Roteiro da India Oriental: Com as emmendas que nouamente se fizeraõ a elle...

LUÍS SERRÃO PIMENTEL (1613-1679)

12 PIMENTEL 1675. Roteiro do Mar Mediterraneo tirado do espelho, ou tocha do mar.
13 PIMENTEL 1681. Arte pratica de navegar e regimento de pilotos...

MANUEL PIMENTEL (1650-1719)

- 14 PIMENTEL 1699. Arte pratica de navegar: & Roteiro Das viagens, & costas maritimas do Brasil, Guine, Angola, Indias e Ilhas Orientaes, e Occidentaes, Agora novamente emendado & acrescentado.
- 15 PIMENTEL 1712. Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas... e roteiro das viagens, e costas maritimas de Guinë, Angola, Brasil, India, & Ilhas Occidentaes, e Orientaes: agora novamente emendado, e accrescentadas muitas derrotas novas.
- 16 PIMENTEL 1746. Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas... e Roteyro das viagens, e costas maritimas de Guiné, Angola, Brasil, Indias, e Ilhas Occidentaes, e Orientaes: novamente emendado, e accrescentadas muitas derrotas...
- 17 PIMENTEL 1762. Arte de navegar, em que se ensinão as regras praticas... e roteiro das viagens, e costas maritimas de Guiné, Angola, Brazil, Indias, e Ilhas Occidentaes, e Orientaes, Novamente emendado, e accrescentadas muitas derrotas...

JACINTO JOSÉ PAGANINO (173--1805)

- 18 PAGANINO 1783. Roteiro do Neptuno Oriental para uso das cartas de Mm.rs d'Après, e d'Alrymple.
- 19 PAGANINO 1783. Roteiro do Neptuno Oriental para a Navegação da China e passagem dos estreitos da Sonda, Banca, e Malaca, dirigido pelo roteiro, e cartas de Mmrs d'Aprés, e d'Alrymple.
- 20 PAGANINO 1783. Roteiro oriental para a navegação das costas do Grande Oceano Atlântico, e Oriental, desde o cabo Finisterrae até o fundo do Golfo de Bengala.
- 21 PAGANINO 1784. Roteiro occidental para a navegação da costa e portos do Brasil.

INTRODUÇÃO

Esta nota técnica apresenta uma lista detalhada de todas as edições de roteiros impressos em Portugal. O *corpus* é constituído por 21 diferentes edições produzidas entre 1606 e 1784. Foram oito os autores que ousaram publicar roteiros: Simão de Oliveira (15-16), Manuel de Figueiredo (1568-1630), Gaspar Ferreira Reimão (fl. 1612), Valentim de Sá (15-16), António de Mariz Carneiro (15--1642), Luís Serrão Pimentel (1613-1679), Manuel Pimentel (1650-1719) e Jacinto José Paganino (173-1805). Estes autores não publicaram unicamente os seus próprios roteiros, mas editaram também fontes roteirísticas manuscritas da autoria de outros pilotos, dando voz a Diogo Afonso (fl. 15--), Aleixo da Mota (fl. 1595-1622), Manuel da Cunha, Manuel de Mesquita Perestrelo (fl. 1576), Domingos Franco (fl. 16--) e Vicente Rodrigues (?-1592). Esta intertextualidade subjacente produziu uma grande confusão a nível das edições, uma confusão que se tem mantido até hoje.

Esta ficha técnica corresponde a uma antiga necessidade, mas clarificar a história das edições portuguesas de roteiros dos séculos XVII e XVIII não é um simples exercício bibliográfico, pois implica precisamente abrir a porta a toda esta rede intertextual.

A produção editorial de roteiros foi alvo de debates, que agravaram uma situação já de si confusa. Os bibliógrafos do século XIX lançaram-se numa primeira tentativa de reconstrução «arqueo-bibliográfica» das vicissitudes editoriais destas obras, apontando para livros concretos (alguns dos quais hoje perdidos), ecos intertextuais e até edições-fantasma, transformando o quadro geral num emaranhado de edições. Já Inocêncio da Silva, em 1858, comentava acerca dos enganos dos bibliógrafos e historiadores que o precederam e que «imaginaram ver» na edição de 1655 do roteiro de António de Mariz Carneiro (ROT. 10) «uma simples reimpressão do de 1642» (SILVA 1858, Vol. 1, p. 203).

Foi o cosmógrafo-mor Manuel de Figueiredo quem criou um invulgar *corpus* de textos que se revelaram incontornáveis na fixação e standardização do roteiro como género impresso. Através de cinco edições diferentes, produzidas entre 1608 e 1632 (ROTS. 2-6), Figueiredo tirou o roteiro do uso exclusivo dos especialistas e deu-o a conhecer na esfera pública, «fazendo nisto serviço a sua Majestade, ao Povo, & ao bem commum» (ROT. 4). O roteiro de Simão de Oliveira (ROT. 1), que precede as edições de Figueiredo, não tem a mesma amplitude, nem encara o mesmo desafio.

Manuel de Figueiredo aproveitou-se da experiência dos pilotos, peritos nesta arte, para compilar os seus próprios roteiros. Os roteiros dos antecessores contribuíram para a formação de um cânone literário bem definido. São muitas as perguntas que ficam ainda em aberto sobre as escolhas específicas de alguns textos, em detrimento de outros, mas um facto está claro: o conhecimento das experiências dos pilotos «mais antigos» foi imprescindível para a delimitação de uma rota e a sua atualização. Cada nova edição é uma etapa da metamorfose do roteiro e dos itinerários de viagem. Manuel de Figueiredo, no prefácio da sua edição de 1614, define-o como um processo de «alimpamento», explicando, «por ate o presente não se aver impresso Roteiros desta navegação, & os escritos de mão andarem errados» (ROT. 4). Este fenómeno permanece até nos roteiros do século XVIII. O roteiro de Aleixo da Mota (fl. 1595-1622) continua a ser reproposto nas várias edições de Manuel Pimentel. Ou ainda, se pensarmos nas edições de roteiros de Jacinto José Paganino, que se baseavam em roteiros portugueses (nos de Manuel Pimentel), mas também se inspiraram nos roteiros do francês Jean Baptiste de Manneville (1707-1780), entre outros.

Com Manuel de Figueiredo a transmissão dos conhecimentos da viagem oceânica passava a ser de responsabilidade do cosmógrafo-mor do reino e, se calhar, facto ainda mais importante, com a explicitação de Figueiredo do ato de «dar a imprimir» roteiros, a viagem oceânica encontrava um espaço diferente, onde a dimensão mental começava a viajar em paralelo com a dimensão real.

Estrutura do catálogo

Esta ficha técnica é constituída por 21 entradas. A ordenação dos roteiros é cronológica e não alfabética de autores. Dentro de cada autor, as descrições dos roteiros seguem uma ordem cronológica que vai desde o mais antigo até o mais recente. A apresentação dos autores e das edições tentou reproduzir uma ordem sequencial que valorizasse a riqueza do uso e re-uso das fontes mais antigas já editadas ou manuscritas. O intuito é permitir ao leitor fazer um percurso cronológico não só dentro das obras de cada autor, mas também entre roteiros de diferentes autores. A fim de disponibilizar a informação contida nesta ficha técnica, elaborou-se também um índice geral, que oferece uma visão global das edições. Não é de excluir, numa próxima versão, a realização de um índice alfabético dos topónimos presentes nos roteiros.

Modelo de descrição

Para oferecer uma descrição detalhada de cada edição e das suas variantes roteirísticas, cada entrada está organizada nas seguintes três secções:

A primeira inclui as informações editoriais elementares (data, local de impressão, impressor), mas também acrescenta sempre que possível outros dados úteis sobre a edição. Pareceu imprescindível criar ainda alguns campos de descrição ligados à cultura material e aos exemplares, através da especificação de referências externas, exemplares raros, digitalizações, cópias e edições modernas. Em alguns casos, a descrição dos exemplares é mais detalhada, por conter informações importantes sobre os próprios autores (por ex. há exemplares que levam a assinatura do autor).

A segunda secção ocupa-se de todos os escritos que rodeiam o roteiro, e especialmente dos paratextos do livro (licenças, dedicatórias, advertências, proêmios, imagens, mapas etc.) e dos outros textos contidos na obra (arte de navegar, regimento de pilotos, calendários etc.).

A terceira e última secção é dedicada precisamente aos roteiros e aos seus conteúdos. Esta secção reflecte a peculiaridade dos roteiros como género textual, dado que muitas vezes, aparecem como uma espécie de complemento adicional a outras obras que os precedem. No século XVII, há roteiros publicados de forma independente, mas não parece ter constituído a prática habitual. Esta situação poderia, talvez, estar ligada a uma progressiva afirmação do roteiro na hierarquia dos géneros textuais. Procura-se fornecer uma descrição do conteúdo suficientemente detalhada que facilite o investigador no estudo de determinadas rotas e sobretudo no acompanhamento da evolução das rotas oceânicas.

Problemas, limitações e escolhas

Nesta ficha técnica foram consideradas unicamente as edições portuguesas de roteiros. Esta decisão levou a excluir as edições de roteiros de pilotos portugueses impressas fora de Portugal já no século XVI. Trata-se de roteiros inseridos em grandes colectâneas de relatos de viagem como a do Giovanni Battista Ramusio (*Primo volume della Nauigation et Viaggi*,

Veneza: Gli Heredi di Lucantonio Giunti, 1550, 1ª ed.) ou a obra de Jean Huygen van Linschoten (*Itinerario*, Amsterdam: Cornelis Claesz, 1595, 1ª ed.). Além destas obras, deixou-se de lado também a *Hydrografia* de António de Mariz Carneiro e de Andrés de Poza por ser publicada na Espanha (En San Sebastián: Martín de Huarte, 1675). Igualmente, não foram consideradas várias traduções de roteiros portugueses que se seguiram ao longo do século XVII.

Todos estes escritos farão parte de outra(s) Ficha(s) Técnica(s). É preciso ainda salientar que neste catálogo bibliográfico há uma excepção à regra do roteiro oceânico: decidiu-se manter, pela sua unicidade, o roteiro do Mar Mediterraneo da autoria de Luís Serrão Pimentel. Como o próprio autor explica no *Prologo* à obra, «no mar Mediterraneo, não se costuma commummente nauegar por alturas, como no Oceano», embora «algumas vezes pode ser muito necessario saber-se a altura certa de huma terra» (ROT. 12). Este roteiro parece ser o resultado do encontro de duas experiências, de uma tradição de navegação oceânica e de outra mais ligada à costa.

Antes de concluir, é preciso apontar para alguns problemas técnicos recorrentes nestes impressos. A colação das edições não foi sempre tarefa fácil pela grande confusão da paginação/foliação de algumas edições e também pela falta de clareza tipográfica na definição da hierarquia das rotas. Estas dificuldades reflectiram-se na redacção de algumas fichas, e especialmente nas edições de Manuel Pimentel (ROTS. 14-17).

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado no âmbito do projecto RUTTER: Making the Earth Global, financiado pelo European Research Council. Gostaria de agradecer ao Prof. Henrique Leitão, primeiro leitor deste texto, pelo apoio constante que tem dedicado à minha investigação, à Silvana Munzi e ao Juan Acevedo pela revisão tipográfica final deste catálogo, e a toda a equipa do projeto RUTTER, pela incansável partilha de conhecimentos e troca de ideias que enriquece o meu trabalho no dia-a-dia.

NOTA PRÉVIA

Devido ao isolamento social produzido pelo COVID-19, a partir do início de Março de 2020, não foi ainda possível examinar alguns exemplares citados nesta bibliografia. A consulta presencial dos livros é obrigatória para a clarificação das diferentes edições de alguns autores. Qualquer rectificação das informações será efectuada numa próxima versão actualizada.

Lisboa, 1 de Junho de 2020

SIGLAS DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS

AAS	Academia de Artillería de Segovia (Segóvia, Espanha)
ACL	Academia das Ciências (Lisboa, Portugal)
BA	Biblioteca da Ajuda (Lisboa, Portugal)
BAV	Biblioteca Apostolica Vaticana (Cidade do Vaticano)
BC	Biblioteca Casanatense (Roma, Itália)
BCLM	Biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo, Espanha)
BCM	Biblioteca Central da Marinha (Lisboa, Portugal)
BGUC	Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
BL	British Library (Londres, Reino Unido)
BL-UO	Bodleian Library, University of Oxford (Oxford, Reino Unido)
BMNE	Biblioteca do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Lisboa, Portugal)
BMS	Biblioteca Municipal de Santarém (Santarém, Portugal)
BNE	Biblioteca Nacional de España (Madrid, Espanha)
BNF	Bibliothèque Nationale de France (Paris, França)
BNP	Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa, Portugal)
BPARPD	Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada (Ponta Delgada, Portugal)
BPESB	Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona (Barcelona, Espanha)
BPMP	Biblioteca Pública Municipal do Porto (Porto, Portugal)
BPE	Biblioteca Pública de Évora (Évora, Portugal)
BSB	Bayerische Staatsbibliothek (Munique, Alemanha)
BSenado	Biblioteca del Senado (Madrid, España)
CB-HKH	Commerzbibliothek, Handelskammer Hamburg (Hamburgo, Alemanha)
CL	Codrington Library, All Souls (Oxford, Reino Unido)
FCG-BGA	Fundação Calouste Gulbenkian, Biblioteca Geral das Artes (Lisboa, Portugal)
HL	Huntington Library (San Marino, USA)
HUL	Harvard University Library (Massachusetts, USA)
IUL	Indiana University Library (Bloomington, USA)
IICT	Instituto de Investigação Científica e Tropical (Lisboa, Portugal)
JCBL	John Carter Brown Library, Brown University (Providence, USA)
LC	Library of Congress (Washington DC, USA)
MN	Museo Naval (Madrid, Espanha)
MTL	Middle Temple Library (Londres, Reino Unido)
NLS	National Library of Scotland (Edimburgo, Reino Unido)
NYPL	New York Public Library (New York, USA)
RB	Real Biblioteca (Madrid, Espanha)
RIOA	Real Instituto y Observatorio de la Armada (San Fernando, Espanha)
SUBH	Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (Hamburgo, Alemanha)
UCM-BH	Biblioteca Histórica da Universidad Complutense de Madrid (Madrid, Espanha)
USP-IEB	Universidade de São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros (São Paulo, Brasil)
US-FD	Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito (São Paulo, Brasil)
YU-BL	Yale University-Beinecke Library (New Haven, USA)

OBRAS DE REFERÊNCIA

Albuquerque

ALBUQUERQUE, Luís de – *Dúvidas e certezas da História dos Descobrimentos Portugueses*. 2ª Parte. Lisboa: Vega, 1990.

Antonio

ANTONIO, Nicolás – *Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV florere notitia*. Madrid: apud Joachimum de Ibarra, 1783. Vol. 1.

Arouca

AROUCA, João Frederico de Gusmão C. – *Bibliografia das obras impressas em Portugal no século XVII*. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2001-2016. 5 vols.

Barbosa Machado

BARBOSA MACHADO, Diogo – *Bibliotheca Lusitana Historica, Critica, e Cronologica...* Lisboa Occidental: 1741-1759 [2ª ed., Lisboa: Oficinas Gráficas Bertrand, 1930-1935; 3ª ed. Coimbra: Atlântida, 1965-1967]. – Tomos referenciados: 1 (1741); 2 (1747); 3 (1752).

Bibliografia di marina

Bibliografia di marina nelle varie lingue dell'Europa o sia raccolta dei titoli dei libri nelle suddette lingue i quali trattano di quest'arte. Milano: Dall'I.R. Stamperia, 1823.

Biblioteca hispanoamericana

MEDINA, José Toribio – *Biblioteca hispanoamericana, 1493-1810*. [S.l., s.n.], 1958. Vol. 1.

Bibliotheca Brasiliense

RODRIGUES, José Carlos – *Bibliotheca Brasiliense. Catalogo annotado dos livros sobre o Brasil e de alguns autographos manuscritos, pertencentes a J. C. Rodrigues*. Rio de Janeiro: Typ. do «Jornal do commercio», 1907. Parte I: Descobrimento da America: Brasil Colonial, 1492-1822.

Bibliotheca Universitatis

HORCH, Rosemarie Erika; ROSETTO, Márcia; RIBEIRO, Edijanailde Costa (coord.) – *Bibliotheca Universitatis: acervo bibliográfico da Universidade de São Paulo: século XVII*. São Paulo: Edusp: Impr. Oficial, 2002. 2 vols.

BPE-Silva Júnior

SILVA JUNIOR, António J. L. da – *Os Reservados da Biblioteca Publica de Evora*. Coimbra: Impr. da Universidade, 1905.

Catálogo Conde do Ameal

Catálogo da Notável e Preciosa Livraria que foi do Ilustre Bibliófilo Conimbricense Conde do Ameal (João Correia Aires de Campos)... Porto: Tip. Da Sociedade de Papelaria, Lda, 1924.

Catalogus librorum impressorum BB

Catalogus librorum impressorum Bibliothecae Bodleianae in Academia Oxoniensi. Oxonii: E Typographeo Academico, 1843. Vol. 2.

Cat. Res. BGUC

BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA – *Catálogo dos Reservados.* Coimbra: Imprensa da Universidade, 1970.

Cortesão

CORTESÃO, Armando – *Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XV e XVI (Contribuição para um estudo completo).* Lisboa: Seara Nova, 1935. Vol. 1.

Costa 1933

COSTA, Abel Fontoura da – *Este liuro he de rotear...: conferência e bibliografia dos roteiros portugueses até ao ano de 1700.* Lisboa: Arquivo Histórico da Marinha, 1933.

Costa 1939

COSTA, Abel Fontoura da – *A marinharia dos descobrimentos.* Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1939. 2ª ed. correcta e levemente aumentada.

Costa 1940

COSTA, Abel Fontoura da – *Bibliografia náutica portuguesa até 1700.* Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1940.

Exposição/Exhibition

Exposição/Exhibition. Cimélios e obras representativas da cultura portuguesa, e da sua difusão, especialmente nos séculos XVI e XVII. Guia. VI Congresso Internacional de Higiene e Medicina Escolares e Universitárias. Lisboa: BNP, 1971.

Iberian Books

WILKINSON, Alexander S.; ULLA LORENZO, Alejandra – *Iberian Books. Books pulished in Spain, Portugal and the New World or elsewhere in Spanish or Portuguese between 1601 and 1650. Volumes II & III.* Leiden-Boston: Brill, 2015. 2 vols. A-E; F-Z. – [Foi ainda publicado unicamente em formato electrónico com a colaboração de Alba de La Cruz o vol. 1651-1700.] - Disponível on-line: <http://iberian.ucd.ie>.

Inocência

SILVA, Inocência Francisco da, et al. – *Diccionario Bibliographico Portuguez. Estudos... applicaveis a Portugal e ao Brasil.* Lisboa: na Imprensa Nacional, 1858-1958. – Tomos referenciados: 1 (1858); 3 (1859); 5 (1860); 6 (1862); 7 (1862); 8 (1867); 16 (1893).

Malhão Pereira

MALHÃO PEREIRA, José Manuel – *Roteiros Portugueses, Séculos XVI a XVIII. Sua Génese e Influência no Estudo da Hidrografia, da Meteorologia e do Magnetismo Terrestre.* Tese de Doutoramento em História e Filosofia das Ciências, orientada pelo prof. dout. Henrique Leitão. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2017.

Marinha Impr. séc. XVII

PORTUGAL. MINISTÉRIO DA MARINHA. BIBLIOTECA CENTRAL – *Catálogo das obras impressas no século XVII.* Lisboa: Edições Culturais da Marinha, 1996.

Memorias ACL

ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA – *Memorias de litteratura portugueza, publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa*. Lisboa: Na Officina da mesma Academia, 1812. Tomo VIII.

Moraes

MORAES, Rubens Borba de – *Bibliographia brasiliana: rare books about Brazil published from 1504 to 1900 and works brazilian authors of the colonial period. Revised and enlarged*. Rio de Janeiro: Livr. Kosmos; Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications, 1983. 2 vols.

Palau y Dulcet

PALAU Y DULCET, Antonio – *Manuel del librero hispano-americano: Bibliographia general española e hispano-americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos. 2ª ed. corregida y aumentada por el autor*. Barcelona: Libreria Anticuaria de A. Palau, 1948-1977.

Palha

PALHA, Fernando – *Catalogue de la bibliothèqe de m. Fernando Palha*. Lisbonne: Imprimerie Libanio da Silva, 1896, 4 vols.

Pinto de Matos

PINTO DE MATOS, Ricardo (coord.) – *Manual Bibliographico Portuguez de livros raros, classicos e curiosos*. Com revisão e prefácio de Camillo Castelo Branco. Porto: Livraria Portuense de Manoel Malheiro-Editor, 1878.

Ramada Curto-Gonçalves

RAMADA CURTO, Diogo; GONÇALVES, Paula – *Livros dos séculos XVI a XVIII da Biblioteca do Ministério dos Negócios Estrangeiros*. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal-Instituto Diplomático, 2015.

Ramos Taveira

RAMOS TAVEIRA, Maria Armanda de Mira Ribeiro F. – *Os roteiros portugueses do Atlântico de finais do século XV à primeira década do século XVII. Elementos para o seu estudo*. Dissertação de Mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, Século XV a XVII. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1994. Vol. 1.

CATÁLOGO

SIMÃO DE OLIVEIRA (15 – 16)

I

OLIVEIRA 1606

Arte de navegar: Composta por Simão d'Oliveira natural da Cidade de Lisboa, Dirigida a Dom Pedro de Castilho Bispo de Leiria, Inquisidor mór, & Visorey em os Reynos de Portugal.

Em Lisboa: Por Pedro Crasbeeck, 1606.

EDIÇÃO: única edição conhecida.

DATA: 1606.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Pedro Crasbeeck (fl. 1597-1632).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS: BARBOSA MACHADO 3 (1752), p. 719; MEMORIAS ACL (1812), tomo VIII, parte I, pp. 189-191; INOCÊNCIO 7 (1862), p. 283; PINTO DE MATOS 1878, p. 474; BPE-Silva Júnior 1905, p. 87; PALAU Y DULCET, n. 200533; COSTA 1940, 152A, p. 107; MARINHA IMPR. SÉC. XVII 1996, n. 587, p. 105; AROUCA 2005, p. 286, O 97; IBERIAN BOOKS, n. 51060.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BA, 50-X-28; BCM, RCc6-04; BNF, V-9721; BNE, R/3701; BNP, RES. 452 P.; BSenado, 36035; BPE, Res. 0478; IUL, VK551; MN, CF-100.

DIGITALIZAÇÕES E CÓPIAS: BNP, F. 335 (Microfilme); Biblioteca Nacional Digital.

PARATEXTOS:

DEDICATÓRIA: A Dom Pedro de Castilho (Bispo de Leiria, Inquisidor e Vice-Rei) [2 pgs.].

POEMAS: Soneto do Auctor ao liuro [1 p.].

AVISOS E PREFÁCIOS: Ao prudente lector; Proemio de toda a obra [3 pgs.].

LICENÇAS: assinadas por Fr. António Freire, Marcos Teixeira, Ruy Pirez da Veiga, Saraiva, Damião de Aguiar, Pero Nunes da Costa [1 p.].

PRIVILÉGIOS: Privilegio [do Rei] [1 p.].

ÍNDICES: Taboada dos capitulos que se contem neste tratado; Erratas [6 pgs.].

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A redacção desta ficha bibliográfica baseia-se no exemplar BNP, RES. 452 P., consultado on-line. O roteiro não é texto independente, está incluído no quarto livro da *Arte de navegar*.

Livro IV.

- Capitulo XLII. Como correm as agoas em todo o anno, & cursão os tempos, assi neste nosso mar como no da India, pp. 149-154.

- Capitulo XLIII. Como se deue de nauegar do Cabo das Correntes pera Moçambique, pp. 155-156.

Rota de Portugal pera a India, pp. 167-170.

MANUEL DE FIGUEIREDO (1568-1630)

2

FIGUEIREDO 1608

Hydrographia, exame de pilotos no qual se contem as regras que todo piloto deue guardar en sus nauegações, assi no sol, variação dagulha, como no cartear, co[m] algu[m]as regras de nauegação Leste, Oeste, co[m] mais o Aureo numero, Epactas, Marès & altura da Estrella Polar: Com os roteiros de Portugal pera ala India & Malaca, segu[n]do Vicente Rodrigues Piloto Mór, & agora nouamente pellos Pilotos modernos; Com mais os Roteiros do Brasil Rio da Prata, Guiné & Sam Thomé & Angolla.

Em Lisboa: Impresso por Vicente Alvarez, 1608.

EDIÇÃO:

DATA: 1608.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Vicente Álvares (fl. 160--162--).

OUTROS AUTORES: Vicente Rodrigues (?-1592).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS: BARBOSA MACHADO 3 (1752), pp. 267-268; ANTONIO 1783, vol. 1, p. 348; COSTA 1933, N. 6, p. 25; CORTESÃO 1935, vol. 1, pp. 55-56 [Rodrigues]; COSTA 1939, 18A e 19A, pp. 415-416; COSTA 1940, 91A e 92A, pp. 62-67; AROUCA 2003, F 108 e F 109; IBERIAN BOOKS, n. 42986 e n. 42987 [Figueiredo], n. 58466 [Rodrigues].

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BNE, Sede de Recoletos, R/4516; MTL, BAY L530; YU-BL, Taylor 240; BNP, RES. 330//1A V. [Rodrigues]; BNP, RES. 4325 P. [Rodrigues].

EXEMPLAR PERDIDO:

Colecção Privada de Charles Boxer, visto por Fontoura da Costa antes de ser vendido ou extraviado (COSTA 1933, N. 6, p. 25; ALBUQUERQUE 1990, 2^a Parte, p. 90). Segundo Fontoura da Costa o exemplar de Charles Boxer não continha os *Roteiros do Brasil*, indicados na folha de rosto, e imprimia unicamente o roteiro de Vicente Rodrigues. Entre 1939 e 1940, o mesmo autor inventaria duas edições diferentes da *Hydrographia* (COSTA 1939, 18A e 19A, pp. 415-416; COSTA 1940, 91A e 92A, pp. 62-67), tratando o exemplar do Boxer como o único conhecido de uma possível outra edição impressa em 1608. Também Jaime Cortesão citou o exemplar possuído por Boxer, indicando haver uma dedicatória a Vasco Fernandes (CORTESÃO 1935, vol. 1, pp. 56-57).

DIGITALIZAÇÃO OU OUTRA CÓPIA: BNP, F. 6005 (microfilme do exemplar RES. 330//1A V. [Rodrigues]).

NOTAS. O exemplar da BNE está momentaneamente indisponível para a consulta. – O livro da MTL foi encadernado junto com FIGUEIREDO 1609 (ROT. 3). – O exemplar da BNP, RES. 330//1A V. foi encadernado junto com FIGUEIREDO 1609 (ROT. 3) e FIGUEIREDO 1614 (ROT. 4) e leva o seguinte apontamento: «Não foi possível saber se esta reunião de peças fragmentadas foi feita pelo próprio editor, ou por qualquer curioso».

PARATEXTOS: Contém figuras.

OUTROS TEXTOS: É precedido pela Arte de navegar.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Não foi ainda possível examinar esta edição na sua versão completa, mas foi visto o exemplar da BNP, RES. 330/1A V., que contém o roteiro de Vicente Rodrigues. A foliação do exemplar da BNP sugere tratar-se da edição de 1608 (como foi referido por COSTA 1933, p. 25). É de referir ainda que Maria Ramos Taveira associou o roteiro deste exemplar à edição de 1614 (RAMOS TAVEIRA 1994, p. 50).

[Contém os Roteiros do Brasil, publicados pela primeira vez, *ver* COSTA 1939, 19A, p. 416.]

Roteiro de Portugal pera a India com os ferros dagulha, Debayxo da Frol de Lis / Por Vicente Rodriguez; e novamente emmendado, Segundo os Pilotos modernos, f. 32r.

Do Cabo de Boa Esperança pera a India por Moçambique, fls. 35v-37v.

De Moçambique pera a India, fls. 38r-39r.

Do Cabo de Boa Esperança por fora da Ilha de Sam Lourenço pera a India, fls. 39r-41r.

Viagem de Goa pera Cochim, fls. 41r-42r.

Viagem de Cochim pera o Cabo de Boa Esperança pella carreira noua, fls. 42r-42v.

Viagem de Cochim pera Portugal pella carreira velha, & ordinaria, fls. 42v-45r.

Viagem do Cabo de Boa Esperança, pera Portugal, fls. 45v-47r.

Viagem de Goa pera o Cabo de Boa Esperança, pera Moçambique, fls. 47v-49v.

Roteiro das Ilhas primeiras, fls. 49v-50r.

Roteiro das Ilhas Dangoxa, fls. 50r-51r.

Roteiro da India pera Malaca, na monção grande de Abril, fls. 51r-53v.

Viagem de Goa pera Malaca, na monção de Septembro, fls. 53v-55v.

Roteiro de Malaca Pera a India, fls. 55v-61r.

Roteiro e navegação das Índias Ocidentais, Ilhas, Antilhas do mar Oceano Occidental, com suas derrotas, sondas, fundos, & conhecenças. / Novamente ordenado segundo os Pilotos Antigos, Modernos, por Manoel de Figueiredo, que serue de Cosmographo Mor, por mandado de sua Magestade nestes Reynos, e senhorios de Portugal. Dirigido a Dom Carlos de Borga, Conde do Ficalho, do Concelho do Estado da sua Magestade.

Em Lisboa: Por Pedro Crasbeeck, 1609.

EDIÇÃO: aditamento à edição de 1608.

DATA: 1609.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Pedro Crasbeeck.

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 3 (1752), p. 268; COSTA 1939, 23A, p. 417; PINTO DE MATOS 1878, p. 296; IBERIAN BOOKS, n. 42988; AROUCA 2003, F 114.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BC, m.IV.19; BSB, Res/4A.hydr.45; BNE, R/17383(2); BNP, RES. 330//3 V.; HL, 86895; JCBL, C609.F475r; MTL, BAY L530.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: Google Books 12/04/2012 (München: Bayerische Staatsbibliothek, 2012); BNP, F. 6005 (Microfilme); Forgotten Books&c 2018 (Edição).

NOTAS. O exemplar da BNP foi encadernado junto com FIGUEIREDO 1608 (ROT. 2, exemplar incompleto) e FIGUEIREDO 1614 (ROT. 4). – O exemplar da MTL foi encadernado junto com FIGUEIREDO 1608 (ROT. 2).

PARATEXTOS:

LICENÇAS: assinadas por Fr. Manoel Coelho, Marcos Teixeira, Bartolomeu da Fonseca, Rui Pires da Veiga, [1 p. inum.].

DEDICATÓRIA: A Dom Carlos de Borga, Conde do Ficalho, do Concelho de Estado, pelo autor, [1 p. inum.].

ÍNDICES E TÁBUAS: Taboada dos Capitulos que se contem neste Roteiro, [1 p. inum.].

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A redacção desta ficha bibliográfica baseia-se no exemplar BSB, Res/4A.hydr.45, consultada através de Google Books.

Roteiro, e nauegação das carreiras das Índias e Ilhas Occidentais de Castella, f. 1r.

- Dezeada, f. 1v;
- A Guadalupe, fls. 1v-2r;
- Monserrate, f. 2v;
- Antigoa, f. 2v;

- Barbada, f. 2v;
- Redonda, f. 2v;
- As Neues, fls. 2v-3r;
- S. Christouão, fls. 3r-3v;
- Estacio, f. 3v;
- Saba, fls. 3v-4r;
- Virgem gorda, fls. 4r-4v;
- Passagem, f. 4v;
- Porto Riquo, fls. 4v-5r;
- S. João, f. 5r.

Derrota de Porto Riquo pera Abana pello Canal velho, f. 5r.

- Cabo Frances, fls. 5r-6v;
- Porto da prata, fls. 6v-7r;
- Tortuga, f. 7r;
- Cabo de S. Nicolas, f. 7v;
- Ponta de Masique, f. 7v;
- Barbacoa, f. 7v.

Derrota de Barbacoa pera Abana pello Canal velho, f. 8r.

- Caio Romano, fls. 8r-9v;
- Caio do Lobo, fls. 9v-10r;
- Ponta de Icacos, fls. 10r-11r.

Derrota de Abana pera Campeche, f. 11r.

Derrota de Catocha pera Sisal, fls. 11v-12r.

Derrota de Campeche pera noua Espanha em tempo de Nortes de 10. Outubro até Abril, fls. 12r-12v.

Derrota da Dominica a S. Domingo te Abana, f. 12v.

- Cabo Roxo, f. 13r;
- Mona, fls. 13r-13v;
- Saona, f. 13v;
- S. Catherina, f. 13v-14r.

Derrota de Saona pera Ocoa, & Abana, f. 14r.

- Beata, fls. 14v-15r;
- Cabo de Tubarão, f. 15r;
- Cabo de Cruz, f. 15r;
- Ilha de Pinos, f. 15v;
- Cabo de Correntes, fls. 15v-16r;
- Cabo de S. Antão, fls. 16r-16v.

Derrota do Cabo de S. Antão, pera noua Espanha, por dentro dos Alacranes, em tempo de verão de Mayo, até Setembro, f. 16v.

- S. João de Lua, fls. 17r-18r.

Derrota do Cabo de S. Antão, pera noua Espanha, por fora dos Alacranes, em Inuerno de Setembro ate Mayo, f. 18r.

- S. João de Lua, fls. 19r-19v.

Derrota de S. João de Lua pera Abana de Março em diante, f. 19v.

- Abana, f. 20v.

Derrota de S. Domingo pera Funduras, f. 20v.

- Guanaia, fls. 22v-23r;
- Utila, fls. 23r-23v.

Derrota de Turgilho pera Porto de Cauillos, per fora, fls. 23v-24r.

Derrota de Turgilho pera Porto de Cauillos, por dentro, fls. 24r-25r.

Derrota de Porto de Cauillos pera Turgilho, fls. 25r-26r.

Derrota de Dominica pera terra firme, atè a Cartagena, f. 26r.

- Coquibacoa, fls. 26r-27r.
- Cabo della Guja, f. 27v.

Derrota do Cabo della Guja a Cartagena, f. 28r.

- Conhecensas do Rio grande atè Cartagena, fls. 28v-29r.

Derrota de Cartagena pera Nombre de Dios, em tempo de Brizas, f. 29r.

- Conhecensa da costa de Cartagena, ate nombre de Dios, fls. 29v-32v.

Derrota de Cartagena pera Nombre de Dios, em tempo de ventanias, fls. 32v-33r.

Derrota de Nombre de Dios pera Cartagena, fls. 33r-33v.

Derrota de Cartagena pera Abana, fls. 33v-34r.

Derrota de Abana pera Espanha, fls. 34r-35v.

Derrota da Dominica pera a Margarita, pella banda do Sul, f. 35v.

- Martinino, f. 36r;
- Barbados, f. 36r;
- Santa Lusia, f. 36r;
- S. Vicente, f. 36v;
- Granada, f. 36v;
- Testigos, fls. 36v-37r;
- Margarita, f. 37r;
- Cubagoa, & Arraja, fls. 37r-37v;
- Araia, & Cumana, f. 37v;
- Ilha Branca, f. 37v;
- Tortuga, fls. 37v-38r;
- Orchila, f. 38r;
- Roca, f. 38r;
- Cabo della Cordeleira em terra firme, fls. 38r-38v;
- Ilhas de Perrito, fls. 38v-39r.

Derrota das Ilhas Occidentais dos Assores, f. 39r.

- Faial, fls. 39r-39v;
- Terceira, f. 39v;
- S. Miguell, f. 40r;
- Sancta Maria, fls. 40r-40v.

Derrota das Ilhas das Canarias, f. 40v.

- Porto da gran Canaria, f. 41r;
- Porto de Tanarife, f. 41r.

Derrota das Ilhas do Cabo Verde. Sanctiago, fls. 41r-42r.

Hydrographia, exame de pilotos, no qual se contem as regras que todo piloto deve guardar em suas navegações, assi no Sol, variação dagulha [sic], como no cartear, com algu[m]as regras da nauegação de Leste, Oeste, com mais o Aureo numero, Epactas, Marès, & altura da Estrella Pollar: Com os Roteiros de Portugal pera o Brasil, Rio da Prata, Guinë, Sam Thomé, Angolla, & Indias de Portugal, & Castella / Composto por Manoel de Figueiredo, q[ue] ora serue de Cosmographo Mòr, por mandado de sua Magestade.

Em Lisboa: Impresso por Vicente Alvarez, Anno 1614.

EDIÇÃO: 3ª edição, que inclui o aditamento à 2ª edição.

DATA: 1614.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Vicente Álvares (fl. 160--162--).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 3 (1752), pp. 267-268; *Catalogus librorum impressorum BB 2* (1843), p. 45; INOCÊNCIO 5 (1860), p. 428; PINTO DE MATOS 1878, p. 296; CORTESÃO 1 (1935), pp. 55-56; COSTA 1939, 20A, p. 16; COSTA 1940, 93A, pp. 67-71; EXPOSIÇÃO/EXHIBITION 1971, n. 38; MORAES 1 (1983), p. 310; AROUCA 2003, F 110; IBERIAN BOOKS, n. 42989.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BPARPD, JC/A AR.2 A/313 RES (BPARPD) - 12948; BA, 52-VI-47(f); BNP, RES. 330//1-2 V.; BSB, Res/4 A.hydr.45; BNE, R/17383; BNE, R/9122; BL-UO, B 19.29(1) Linc.; CL, Great Lib. Gallery n. 4.2; IUL, Lilly Library, VK801 .F47 1614; NYPL, KB 1614; LC, Jefferson or Adams Building Reading Rooms, VK801 .F46.

DIGITALIZAÇÕES E CÓPIAS: MCM, L1118-01 (é fotocópia do exemplar BNP, RES. 330//1-2 V.); BNP, F. 6005 (microfilme); Google Books (exemplar da BSB, Res/4 A.hydr.45).

NOTAS. O exemplar da BNP foi encadernado junto com FIGUEIREDO 1608 (ROT. 2, exemplar incompleto) e FIGUEIREDO 1609 (ROT. 3).

PARATEXTOS:

LICENÇAS E ALVARÁS: Frei Manuel Coelho, o Bispo de Nicomedia, Bartolomeu da Fonseca, Antonio Diaz Cardoso, E Machado, F. Pinto, Barbosa [1 p.]; [Alvará do rei, 1 p.].

AVISOS E PREFÁCIOS: Estudioso mareante; Advertencia [2 pgs.].

ÍNDICES E TÁBUAS: [T]aboa das derrotas que se contem Neste Roteyro [2 pgs.].

OUTROS TEXTOS: Da arte da navegaçam, e seus fundamentos, 44 fls.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A redacção desta ficha bibliográfica baseia-se no exemplar BSB, Res/4 A.hydr.45.

Roteiro de Portugal pera o Brasil, Rio da Prata, Angola, Guinë, Sam Thomè, f. 1r.

- Aduertencia, fls. 1v-2r;
- Pera a Baya de todos os Sanctos, na monção de Março, fls. 2r-2v;
- Pera a Baya de todos os Sanctos, na monção de Setembro, f. 2v;
- Da Baya pera Pernambuco, na monção dos Suestes, f. 3r.

Derrota de Portugal.

Pera Pernambuco, na monção de Março até Setembro, f. 3r.

- Camaragibi, f. 3v;
- Porto Caluo, fls. 3v-4r;
- Huna, f. 4r;
- Rio fermoso, f. 4r;
- Ilha de Sancto Aleyxo, fls. 4v-5r;
- Cabo de Sancto Agostinho, fls. 5r-5v;
- Cabo de Pero Cabarigo, f. 5v;
- Ponta de Marim, fls. 5v-6v;
- Barra de Pernambuco, fls. 6v-7r.

Derrota de Portugal.

Pera Pernambuco, na monção de Setembro até Março, f. 7r.

- Do fundo do Rio de Sancto Antonio até o Cabo de Sancto Agostinho pella costa, fls. 8r-8v;
- Ilha de Fernão de Noronha, f. 8v;
- Da costa dos baixos de Sam Roque até Pernambuco, fls. 8v-10v;
- Pedra furada, fls. 10v-11r.
- Derrota pera os ilheos, de Março até Setembro, fls. 11r-12r.
- Derrota dos ilheos na monção de Setembro até Março, f. 12r.
- Derrota pera Porto Seguro, na monção de Março até Setembro, fls. 12r-12v.
- Derrota da monção de Setembro até Março, pera Porto Seguro, fls. 12v-13v.
- Derrota do Spiritu Sancto, fls. 13v-14r.
- Derrota do Spiritu Sancto ao Rio de laneiro, fls. 14r-14v.
- Derrota do Cabo frio ao Rio de laneiro, fls. 14v-15r.
- Derrota do rio de laneiro a Sam Vicente, fls. 15r-16v.
- Derrota do Rio de laneiro, pera o Rio da Prata, fls. 16v-20r.
- Derrota de Buenos Ayres pera fora, pella costa do Brasil, fls. 20r-22r.
- Derrota do Rio da Prata pello rio acima, fls. 22r-24v.
- Correntes dantre a terra do Brasil, & a de Angela, f. 24v.
- Derrota da Costa do Brasil, pella parte do Norte, fls. 24v-25r.

Derrota de Portugal pera Angola, f. 26r.

- Roteiro da costa d'Angola, & seus sinais, fls. 27v-30v.

Roteiro de Guine, e Costa de Malagueta, Mina, Sam Thomé, & Angola, f. 30v.

- Derrota do Cabo Verde, até os Baixos de Sancta Anna, fls. 31r-35v.
- Derrota do Cabo ledo, pera as Ilhas Brauas, fls. 35v-36r.
- Cabo de Sancta Anna, f. 36r.
- Rio das Galinhas, f. 36v.
- Cabo de Monte, f. 36v.
- Cabo Misurado, fls. 36v-37r.
- Mata de Sancta Maria, fls. 37r.
- Rio de Sam Paulo, f. 37r.
- Rio de lunco, f. 37r.

- Rio dos Sestos, fls. 37r-37v.
- Ilha da Palma, fls. 37v-38r.
- Ilheos Cagados, f. 38r.
- Cabo Feroso, f. 38r.
- Rio dos Genoueses, f. 38r.
- Rio de Sam Vicente, f. 38v
- Rio dos Escrauos, fls. 38v-39r.
- Cabo de Sam Clemente, f. 39r.
- Cabo das Palmas, fls. 39r-40r.
- Serros de Sancta Apollonia, fls. 40r-40v.
- Barreiras Vermelhas, f. 40v.
- As sete Aldeas, fls. 40v-41r.
- Rio do Mayo, f. 41r.
- Rio do Sueyro, fls. 41r-41v.
- Rio da Cobra, f. 41v.
- A Galè, fls. 41v-41r.
- Axem, f. 42r.
- Cabo das tres pontas, fls. 42r-42v.
- Rio de Sam loão, fls. 42v-43r.

Roteiro da Costa da Mina.

- Derrota do Cabo das Palmas pera a Mina, f. 43v.
- Derrota, & viagem da costa da Mina, pera Sam Thome, & Angolla, fls. 44r-44v.
- Rio do Camarão, fls. 44v-45v.
- Rio de Sam Bento, fls. 45v-46r.
- Ilha do Corisco, fls. 46r-47r.
- Cabo das Esteiras, f. 47r.
- Rio do Cabam, fls. 47r-47v.
- Angra de Nazaret, f. 47v.
- Cabo de Lopo Gonçalvez, fls. 47v-48v.
- Cabo de Catherina, fls. 48v-49v.
- Loango, f. 49v.
- Cascaes, fls. 49v-50r.
- Ponta do Palmar, fls. 50v-52r.
- De Congo pera o Sul, f. 52r.
- Rio dos Ambres, fls. 52r-52v.
- Das sete serras pera o Dande, fls. 52v-53r.
- De Bengo pera Loanda, fls. 53r-53v.
- Derrota do Castello de Sam Iorge da Mina, pella costa atè os Rios, fls. 53v-54r.
- Rio da Volta, f. 54r.
- Cabo de Sam Paulo, f. 54r.
- Rio da Lagoa, fls. 54r-54v.
- Rio primeiro, f. 54v.
- Rio Feroso, fls. 54v-55v.
- Rio dos Escrauos, f. 55v.
- Rio dos forcados, fls. 55v-56r.
- Rio dos Ramos, fls. 56r-56v.
- Rio de Sam Bento, f. 56v.
- Rio Real, fls. 56v-57r.
- Ilha de Fernão do Pò, fls. 57r-58r.
- Rio do Cabam, f. 58r.
- Angra de Nasaret, f. 58r.
- Os Fanaes, f. 58v.

Derrota da Terra Nova dos Bacalhaos, f. 59r.

- Derrota do cabo razo pella costa de Leste, fls. 63r-64r.

Derrota da Costa de Espanha, f. 64v.

- Viana, fls. 65r-65v.
- Cascaes, f. 65v.
- Carreira de Sam Ciam, fls. 65v-66r.
- Carreira Dalçaçare, fls. 66r-67r.
- Cales, fls. 67r-67v.
- Do fundo do cabo de S. Vicente até S. Lucar, fls. 67v-68r.
- Surgidores do cabo Despartel pella costa de Berberia, fls. 68r-68v.

5

FIGUEIREDO 1625

Hydrographia, exame de pilotos, no qual se contem as regras que todo piloto deve guardar em suas navegações... Com os Roteiros de Portugal pera o Brasil, Rio da Prata, Guinë, S. Thomé, Angolla, & Indias de Portugla [sic], & Castella. / Composto por Manoel de Figueiredo...

Em Lisboa: por Vicente Alvarez, 1625.

EDIÇÃO: Esta edição contém a indicação de que os *Roteiros do Brasil* foram impressos pela terceira vez; enquanto o roteiro de Vicente Rodrigues foi impresso pela segunda vez.

DATA: 1625.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Vicente Álvares (fl. 160--162--).

OUTROS AUTORES: Vicente Rodrigues (?-1592).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

INOCÊNCIO 5 (1860), p. 428; PINTO DE MATOS 1878, p. 296; COSTA 1939, 21A, p. 417; COSTA 1940, 94A, p. 71; PALAU Y DULCET, n. 91333; MORAES 1 (1983), p. 310; AROUCA 2003, F 111; IBERIAN BOOKS, n. 42990 e n. 58467.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BA, 52-VI-47(a-c); BAV, Stamp.Barb.P.VII.256; BGUC, R-1-13; BNE, R/29501; BNF, V-9734; JCBL, C625 .F475h; BNP, RES. 1197//2 P.; BNP, RES. 1197//3 P.; BNP, RES. 1197//4 P.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: BNP, F. 6002 (microfilme); BCM, 2R746-02 (fotocópia do exemplar da BNP).

NOTAS. Os três exemplares da BNP, sem folhas de rosto, parecem estar relacionados com esta edição. A colação entre o exemplar da BNE e os da BNP mostrou que os livros examinados não apresentam diferenças relevantes.

PARATEXTOS:

LICENÇAS, PRIVILÉGIOS E ALVARÁS: Fr. André da Ressurreição, G. Pereira, Francisco de Gouvea, Viegas [1 p. inum.]; Alvará do Rei [2 pgs. inums.].

AVISOS E PREFÁCIOS: Estudiosos mareante; Advertencia [2 pgs. inums.].

ÍNDICES E TÁBUAS: Taboa das Derrotas que se contem neste Roteyro [2 pgs. inums.]; Index do Roteiro de Indias [1 p. inum., inserido antes do Roteiro de Portugal pera a India por Vicente Rodrigues, & Pillotos modernos].

OUTROS TEXTOS: Da arte da navegação, e seus fundamentos, 50 fls.; Calendario Perpetuo dos Doze Mezes do Anno, com as luas, lugar do Sol, nos doze Signos do Zodiaco, & Sanctos dos Mezes [14 pgs. inums.].

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A descrição desta ficha baseia-se no exemplar da BNE, verificada com os da BNP.

Roteiro de Portugal pera o Brasil, Rio da Prata, Angola, Guinè, & Sam Thomè. Segundo os Pilotos antigos, & modernos, terceira vez impresso. [84 fls.; ver FIGUEIREDO 1614, ROT. 4.]

Roteiro e navegaçam de Indias e Ilhas Occidentais

- Dezeada, f. 1v.
- Marigalante, f. 1v;
- Agoadelupe, fls. 1v-2r;
- Monserrate, f. 2r;
- Aredonda, f. 2r;
- Antigoa, fls. 2r-2v;
- Barbada, f. 2v;
- As Neues, fls. 2v-3r;
- São Cristouão, f. 3r;
- Estacio, f. 3r;
- Saba, fls. 3r-3v;
- Virgem gorda, f. 3v;
- Passagem, fls. 3r-4r;
- Portoriquo, f. 4r;
- S. loão, fls. 4r-4v;
- Advertencia, f. 4v.

Derota da Dominica para Sancto Domingo ate Abana, f. 4v.

- Advertencia, f. 5r;
- Mona, f. 5r;
- Saiona, f. 5r;
- Sancta Catherina, fls. 5v-6r;
- Beata, f. 6r;
- Cabo de Tubarão, f. 6r.
- Nabaça, f. 6v;
- Cabo de Crus, f. 6v;
- Ilha de Pinos, fls. 6v-7r;
- Cabo de Correntes, f. 7r;
- Cabo de Sancto Antão, fls. 7r-7v;
- Advertencia, f. 7v.

Derota do Cabo de S. Antam pera Noua Espanha por dentro dos Alacranes de Mayo ate Setembro, f. 8r.

- Advertencia, fls. 8r-9r;
- São loão de Lua, fls. 9r;
- Advertencia, fls. 9r-9v.

Derota do Cabo de S. Antam pera Noua Espanha por fora dos Alacranes em Inuerno de Setembro ate Mayo, f. 9v.

- São loão de Lua, f. 10v.

Derrota de S. loam de Lua Pera Abana de Março em diante, f. 10v.

- Abana, f. 11v.

Derota do Cabo de S. Antam pera Campeche, f. 11v.

- De Catocha pera Sisal, fls. 12r-12v;
- De Campeche pera Nova Espanha, f. 12v.

Derrota de S. Domingo Pera Honduras, f. 13r.

- Beata, fls. 13r-14r;
- Guaziba, fls. 14r-14v;
- Utila, fls. 14v-15r.

De Turgilho pera Porto de Caualos, fls. 15r-15v.

De Turgilho pera Porto de Caualos por dentro, fls. 15v-16r.

De Porto de Cavalos pera Turgilho, fls. 16r-16v.

Derrota da Dominica ate Cartagena, f. 16v.

- Ponta de Coquibacoa, fls. 17r-17v;
- Cabo de la Aguja, fls. 17v-18v;
- Conhecença do Rio grande até Cartagena, fls. 18v-19r.

Derota de Cartagena pera Nombre de Dios em tempo de brisas, f. 19r.

- Conhecença da costa de Cartagena, ate Nombre de Dios, fls. 19v-21v.

Derota de Cartagena pera Nombre de Dios em tempo de ventanias, fls. 21v-22r.

Derota de Nombre de Dios pera Cartagena, f. 22r.

Derota de Cartagena pera Abana, f. 22v.

Derota de Abana pera Espanha, f. 23r.

- Ilhas Terceiras, fls. 23r-24r.

Derota da Dominica pera Margarita, & mais ilhas da banda do Sul, f. 24r.

- Martinino, f. 24v;
- Barbados, f. 24v;
- Sancta Luzia, f. 24v;
- S. Vicente, f. 25r;
- Granada, f. 25r;
- Testigos, fls. 25r-25v;
- Margarita, f. 25v;
- Cubagoa, f. 25v;
- Ponta de Araya, f. 26r;
- Ilha Branca, f. 26r;
- Tortuga, f. 26r;
- Orchilla, fls. 26r-26v;
- Roca, f. 26v;
- Ilha de Aues, f. 26v;
- Cabo de la Cordeleira em terra firme, fls. 26v-27r;
- Ilhas de Perito, f. 27r.

Derota de Portoriquo pera Abana pello Canal velho, f. 27r.

- Cabo Frances, f. 27v;
- Porto de Prata, fls. 27v-28v;
- Tortuga, f. 28v;
- Cabo de S. Nicolas, fls. 28v-30r;
- Cajo de Lobo, fls. 30r-31r.

Derota das Ilhas Terceiras, & Assores, Madeira, Canarias, & de Cabo Verde, f. 31r.

- O Coruo, f. 31v;
- Fayal, f. 31v;
- Pico, f. 32r;
- A Graciosa, f. 32r;

- Terceira, fls. 32r-32v;
- S. Miguel, fls. 32v-33r;
- Sancta Maria, f. 33r;
- Madeira, fls. 33r-33v;
- Porto Sancto, f. 33v;
- Gran Canaria, f. 33v;
- Tanarife, fls. 33v-34r;
- Das Ilhas do Cabo Verde, fls. 34r-35r;
- Sancta Luzia, fls. 35r-35v;
- Sancto Antão, fls. 35v.

Roteiro da Pescaria do Pargo, & Risquos de Ale na Costa de Berberia, fls. 36r-38r.

Roteiro de Portugal pera a India por Vicente Rodrigues, & Pillotos modernos, Segunda vez impresso, f. 1r.

Derota do Cabo de Boa Esperança pera a India por dentro da ilha de Sam Lourenço, f. 3v.

- Ilhas de Angoxa, fls. 5v-6r.

Derota de Moçambique pera a India, f. 6r.

- Advertencia na derrota atras, fls. 7v-8r.

Derota do Cabo de Boa Esperança por fora da ilha de Sam Lourenço, f. 9r.

- Advertencia, f. 9v-11r.

Derota de Goa pera Cochim, fls. 11r-11v.

Derota de Goa pera o Cabo de Boa Esperança por Moçambique, fls. 11v-[14r]; [*Foliação errada, deve-se ler f. 14r, em lugar de f. 5r*].

Derota de Goa pera o Cabo de Boa Esperança por fora da ilha de S. Lourenço, f. [14r].

Derota de Cochim pera Portugal Pella Carreira ordinaria, fls. 14v-16v.

Derota do Cabo de Boa Esperança pera Portugal, fls. 16v-18r.

Navegaçam de Goa pera Ormus, f. 18v.

- Pera Ormus na Monçam de Janeiro, fls. 18v-19r.
- Pera Ormus na Monçam de Abril, fls. 19r-19v.
- De Moçambique pera os rios de Cuama, & Sofala, fls. 19v-20v.
- Advertencia, fls. 20v-21r.

Navegaçam de Goa pera Sacatora, & Cabo de Guardafui, fls. 21r-21v.

Navegaçam de Ormus pera Goa, fls. 22r-22v.

Roteiro de Goa pera Malaca em Abril, fls. 22v-24r.

Derota de Goa pera Malaca na Monção de Setembro, fls. 24r-25r.

Derota de Malaca pera Goa, fls. 25v-28v.

Roteiro de Cochim pera o Porto Pequeno de Bengala, f. 29r.

- Ilha dos Galos, fls. 31r-31v.
- Do Satagam pera fora, fls. 31v-32r.
- Pera a Costa de Arracão, fls. 32r-32v.

Derota de Malaca pera as Felipinas em Mayo, f. 32v.

- Advertencia, fls. 35v-36v.

Derota da Ilha de Condor pera Macao, & China, fls. 36v-38v.

Derota de Pulo Catam pera o Chincheo, & pera Lamao, & pera as Ilhas de Cantaõ, & Iapão, f. 38v.
- De Pulo Catão pera Macao, fls. 40r-41r.

Derota de Chincheo pera Iapão, fls. 41v-42v.

Derota de Iapam pera a China, fls. 42r-43v.

Derrota de Macao pera Sião, fls. 43v-45r.

Derota de Siam pera a China de Mayo ate Iunho porque não ha mais Monção, fls. 45v-46v.

6

FIGUEIREDO 1632

Hydrographia, exame de pilotos, no qual se contem as regras que todo piloto deve guardar em suas navegações... / Composto por Manoel de Figueiredo...

Em Lisboa: por Iorge Rodriguez, 1632.

EDIÇÃO: trata-se de uma reprodução da edição anterior.

DATA: 1632.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Jorge Rodrigues (15--16--).

FORMATO: In-4^o.

REFERÊNCIAS EXTERNAS: COSTA 1939, 22A, p. 417; COSTA 1940, 95A, p. 71; AROUCA 2003, F 112; IBERIAN BOOKS, n. 42991.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BPE, S.N. E-25-C-4; BPE, Novos Reservados 171; BPE, Reservados 865; NLS, G.26.d.21.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Não foi ainda possível examinar este livro.

GASPAR FERREIRA REIMÃO (FL. 1612)

7

REIMÃO 1612

Roteiro da navegaçam e carreira da India, com seus caminhos, & derrotas, sinaes, & aguageis, & diferenças da agulha: tirado do que escreueo Vicente Rodrigues, & Dioguo Afonso Pilotos antigos. Agora nouamente acrescentado a viagem de Goa por dentro de saõ Lourenço, & Moçambique, & outras muitas cousas, & aduertencias, por Guaspar Ferreira Reymão, caualeiro do habito de Sanctiago, & Piloto mòr destes Reynos de Portugal, por el Rey nosso senhor.

Em Lisboa: Por Pedro Crasbeeck, 1612.

EDIÇÃO: única edição.

DATA: 1612.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Pedro Crasbeeck (fl. 1597-1632).

OUTROS AUTORES: Diogo Afonso (fl. 15--); Vicente Rodrigues (?-1592).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 2 (1747), p. 351; INOCÊNCIO 3 (1859), p. 129; PINTO DE MATOS 1878, p. 290; COSTA 1939, 16A, p. 415; COSTA 1940, 88A, p. 61; EXPOSIÇÃO/EXHIBITION 1971, n. 37; AROUCA 2005, p. 490, R 161; IBERIAN BOOKS, n. 42916.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BNP, RES. 453 P.; RB, X/2698.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: F. 331 (microfilme), Biblioteca Nacional Digital; RB, MC/1017 (microfilme); Patrimonio Nacional da Real Biblioteca.

PARATEXTOS:

LICENÇAS: As licenças são de Fr. Manoel Coelho; Bartolomeu Dafonsequa; Ruy Pirez da Veiga; Sarayua; Fernão de Magalhães; Luís Machado de Gouuea; Francisco Vaz Pinto; Gaspar Barbosa [1 f. inum.].

DEDICATÓRIA: A El Rey Nosso Senhor [1 f. inum.].

FIGURAS: contém mapas que foram atribuídos ao cartógrafo Luís Teixeira (1564-1604).

TÍTULOS DE ALGUMAS FIGURAS:

- Figura dos Abrolhos, f. 5r [contém só a indicação da figura, sem a figura];
- Picos Fragosos, Costa Brava [Figura, f. inum., entre as fls. 19v-20r];
- Demonstração da costa de Moçambique, [Figura, f. inum., entre as fls. 20r-21r].

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Esta ficha baseia-se no exemplar da BNP. Contém mapas e figuras intercalados ao texto.

Partindo de Lisboa pera a Ilha da Madeira, ou Porto Sancto, & Canarias, f. 1r.
- Erro nas cartas acerca da altura de Quirimba, f. 19v.

Viagem por fora da ilha de São Lourenço, fls. 23r-25v.

Viagem de Goa pera Cochim com as naos, quando vão tomar a carga, fls. 25v-26r.

Viagem da India pera Portugal, partindo de Cochim por fora da ilha de São Lourenço, fls. 26r-30r.
- Aduertencia no cabo de boa Sperança, f. 28r.

Roteiro e derrota que se a de fazer partindo da barra de Goa pera o Reyno por dentro da ilha de São Lourenço & Moçambique, f. 30r.
- Relação do baixo de S. Lazaro, f. 32r.
- Falsidade na carta acerca da ilha de João Martins em 10. Graos, f. 33r.

Partindo de Goa por fora da ilha de São Lourenço pera o Reyno, fls. 37r-39v.

Viagem pera a India na monção do inuerno, pera hir em Mayo a Goa, fls. 40r-41r.

Viagem pera Malaca na monção de Abril, que chegão a Malaca em Mayo, & deste Reyno podem partir em Outubro, pera chegarem no mesmo tempo que chegão da India, fls. 41v-44v.

Viagem de Goa pera Malaca na monção de Setembro, aonde se chega em Outubro, fls. 44v-46r.

Viagem partindo de Malaca pera a India, & pera vir pera o Reyno ate as ilhas de Nicubar, fls. 46v-48v.

Que legoas val huma quarta da agulha por cada altura, que se nomea, tirada de seu meridiano, ou antes de chegar a elle, fls. 48v-49r.

Lugares em que a agulha faz variação neste caminho da India, tiradas de dous roteiros de Vicente Rodrigues & verificado & experimentado por mim por muito largo tempo, f. 49v.
- Por fora da ilha de São Lourenço, f. 50v.
- Passado o cabo de boa Sperança pera o Reyno tornão as agulhas a nordestear, fls. 50v-51v.

Como se a de marcar a agulha ao nascer, & ao pôr do sol, fls. 51v-52v.

ANTÓNIO DE MARIZ CARNEIRO (15--1642)

8

CARNEIRO 1642

Regimento de pilotos, e roteiro das navegaçoens da India Oriental, Agora novamente emendado & acrescentado com o Roteiro da costa da Sofala. ate Mombaça, & com os portos, & barras do Cabo de Finisterra, ate o estreito de Gibraltar com suas derrotas sondas, & de monstraçoens [sic]. / Por Antonio de Mariz Carneiro Fidalgo da Casa de sua Mag., & seu Cosmpographo mor destes Reynos.

Lisboa: Na Officina de Lourenço de Anueres, anno de 1642.

EDIÇÃO:

DATA: 1642.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Lourenço de Anvers (1599-1679).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 1 (1741), p. 321; INOCÊNCIO 1 (1858), p. 203; CATÁLOGO CONDE DO AMEAL 1924, n. 1445; CORTESÃO 1935, p. 58 (nota 2); BIBLIOTHECA BRASILIENSE 1 (1907), n. 1537, pp. 393-394; BPE-Silva Júnior 1905, p. 85; COSTA 1940, 128A e 129A, pp. 81-84.; MORAES 1 (1983), p. 310; AROUCA 2001, p. 366, C 154 e C 155; IBERIAN BOOKS, n. 23860 e n. 23861.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BGUC, R-73-16; LC, Geography & Map Reading Room, Madison, VK801 .M34 1642; BCLM, Fondo Antigo, 4-7717; BNP, RES. 1315 P.; BNP, RES. 331//2 V.; BPE, Res. 0732.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: BNP, F. 2539 (microfilme do exemplar BNP, RES. 331//2 V.); Biblioteca Nacional Digital.

NOTAS. O exemplar RES. 331//2 V. foi encadernado junto com CARNEIRO 1655 (ROT. 10).

PARATEXTOS:

LICENÇAS: Assinadas pelo Mestre Fr. Ignacio Galvão, Fr. João de Vasconcelos, Pero da Silva, Francisco Cardoso de Torneo, pelo Bispo de Targa, João Sanches de Baena e Luís Serrão Pimentel. - Entre as licenças há um parecer técnico-científico sobre o conteúdo da obra, de Luís Serrão Pimentel [3 pgs. inums.].

DEDICATÓRIA: a D. João IV, pelo autor [2 pgs. inums.].

FIGURAS: Estampas e demarcaçoens da costa de Espanha, do Cabo de Finis Terra, tẽ o Estreito de Gibraltar, com a Arrumação dos Rumos baixos, Sondas, & Alturas [9 mapas desdobráveis, 10 fls. inums.]. - No verso de cada mapa há um texto explicativo do mapa seguinte.

OUTROS TEXTOS:

- Da arte de navegaçam, e seus fundamentos, 40 fls. - Trata-se da primeira parte do livro e contém muitos erros de foliação.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Ficha redigida a partir do exemplar BNP, RES. 1315 P. Existem vários exemplares deste livro com variantes, sobretudo no número de mapas e textos explicativos correspondentes. O conteúdo roteirístico não parece apresentar alterações.

[Roteiro:]

- Partindo de Lisboa para a Ilha da Madeira, ou Porto Sancto, & Canarias, pp. 1-22.
- Roteiro novo da viagem de Sofalà, pp. 23-24.
- Roteiro da costa de Sofala até Moçambique, Ilhas de querimba até Monbassa, pp. 24-49.
- Viagem por fora da ilha de São Lourenço, pp. 49-54.
- Viagem de Goa pera Cochim com as naos quando vão tomar a carga, pp. 54-51.
- Viagem da India pera Portugal, partindo de Cochim por fora da ilha de São Lourenço, pp. 51-63.
- Roteiro e derrota que se a de fazer partindo da barra de Goa pera o Reyno por dentro da ilha de são Lourenço, & Moçambique, pp. 63-76.
- Partindo de Goa por fora da ilha de são Lourenço pera o Reyno, pp. 77-52.
- Viagem pera a India na monção do inuerno, pera hir em Mayo a Goa, pp. 53-55.
- Viagem pera Malaga na monção de Abril, que chegão a Malaca em Mayo, & deste Reyno podem partir em Outubro, pera chegarem no mesmo tempo que chegão da India, pp. 56-62.
- Viagem de Goa pera Malaca na monção de Setembro, aonde se chega em Outubro, pp. 62-65.
- Viagem partindo de Malaca pera a India, & pera vir pera o Reyno ate as ilhas de Nicubar, pp. 66-70.
- Que legoas val huma quarta da agulha por cada altura, que se nomea tirada de seu merediano, ou antes de chegar a elle, pp. 70-71.
- Lugares em que a agulha faz variação neste caminho da India, tirados de dous roteiros de Vice[n]te Rodrigues & verificado & exprimentado por mim por muito largo tempo, pp. 72-73.
- Por fora da ilha de soõ [sic] Lourenço, p. 74.
- Passando o cabo de boa Spera[n]ça pera o Reyno tornão as agulhas a nordestear, pp. 74-76.
- Como se a de marcar a agulha ao nascer, & ao por do Sol, pp. 76-78.

Regimento de pilotos, e roteiro da navegação, e conquistas do Brazil, Angola, S. Thome, Cabo Verde, Maranhão, Ilhas, & Indias. Agora novamente emendado & acrescentado o Roteiro do Maranhão, & com os Portos, & Barras do Cabo de Finis terra ate o estreito de Gibaltar, com suas derrotas, sondas, & demonstraçoens. / Pello Dezembargador Antonio de Maris Carneiro Fidalguo da Caza de Sua Magestade, & seu Cosmographo mor destes Reynos de Portugal.

Em Lisboa: Na officina de Lourenço de Anueres, 1642.

EDIÇÃO: contém a indicação de que o *Roteiro de Portugal para o Brasil* foi impresso pela quarta vez (referendo-se implicitamente a FIGUEIREDO 1614, 1625 e 1632, ROTS. 4-6).

DATA: 1642.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Lourenço de Anvers (1599-1679).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 1 (1741), p. 315; INOCÊNCIO 1 (1858), pp. 203-204 e 8 (1867), pp. 250-251; PINTO DE MATOS (1878), p. 416; BIBLIOTHECA BRASILIENSE 1 (1907), n. 1537, pp. 393-394; COSTA 1940, 130A, p. 84; CATÁLOGO CONDE DO Ameal 1924, n. 1445; AROUCA 2001, pp. 366-367, C 156; BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS 1 (2002), pp. 329-331, n. 198; IBERIAN BOOKS, n. 23862.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BNE, Sede de Recoletos, 3/49413; BL, General Reference Collection, 795.d.2; MN, CF-118; LC, Rare book/Special Collections Reading Room (Jefferson), VK801 .M34 1642b; USP-IEB, L 4 c 5; BA, 40-V-24.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: Biblioteca Digital Hispánica.

NOTAS. O exemplar da BNE tem indicação de doação pelo autor na f. de rosto: «A. Carn.ro»; «Biblioteca Real» (carimbo). – O exemplar da BA tem marca de posse da Livraria das Necessidades (Congregação do Oratório) e assinatura do autor «A. M. Carneiro».

PARATEXTOS:

LICENÇAS: Assinadas pelo mestre Fr. Ignacio Galvão, Fr. João de Vasconcelos, Pero da Silva, Francisco Cardoso de Torneo, O Bispo de Targa, João Sanches de Baena, Sebastião Cesar, Fialho, Ribeiro, Coelho, Diogo de Sousa e por Luís Serrão Pimentel, [3 pgs. inums.]; Outras licenças precedem o roteiro da Índia Oriental, [3 pgs. inums.]; Outras licenças precedem o roteiro para o Brasil, [3 pgs. inums.].

DEDICATÓRIAS: a D. João IV, pelo autor: A El Rey Nosso Senhor no seu Conselho da fazenda; Ao Muy Alto, e Poderoso Rey de Portugal Dom João o IV. Nosso Senhor [2 pgs. inums.]; Outra dedicatória precede o Roteiro da Índia Oriental [2 pgs. inums.].

FIGURAS: Estampas, e demarcaçoens da Costa de Espanha do Cabo de Finis Terra, tẽ o Estreito de Gibaltar, com a Arrumação dos Rumos baixos, Sondas, & Alturas [com 13 mapas desdobráveis].

OUTROS TEXTOS:

- Da arte de navegação, e seus fundamentos, fls. 1-37r;
- Breve recopilação da esfera que os Pilotos deuem trazer na memoria, fls. 37v-40v;
- Kalendario Perpetuo [6 fls. fora de ordem].

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA: A descrição da fiche é feita a partir do exemplar BNE, Sede de Recoletos, 3/49413. Este exemplar contém muitos erros de foliação/paginação.

Regimento de pilotos e roteiro das navegaçoens da India Oriental. Agora novamente emendado & acrescentado co[m] o Roteiro da costa de Sofala, até Mo[m]baça, & com os Portos, & Barras do Cabo de Finis terra ate o estreito de Gibaltar, com suas derrotas, sondas & demonstraçoens...

- Partindo de Lisboa para a Ilha da Madeira, ou Porto Sancto, & Canarias, pp. 1-22.
- Roteiro novo da viagem de Sofalà, pp. 23-24.
- Roteiro da costa de Sofala até Moçambique, Ilhas de Querimba até Monbassa, pp. 24-49.
- Viagem por fora da ilha de são Lourenço, pp. 49-54.
- Viagem de Goa pera Cochim com as naos quando vão tomar a carga, pp. 54-51.
- Viagem da India pera Portugal, partindo de Cochim por fora da ilha de São Lourenço, pp. 51-63.
- Roteiro e derrota que se a de fazer partindo da barra de Goa pera o Reyno por dentro da ilha de são Lourenço, & Moçambique, pp. 63-76.
- Partindo de Goa por fora da ilha e são Lourenço pera o Reyno, pp. 77-52.
- Viagem pera a India na monção do inuerno, pera hir em Mayo a Goa, pp. 53-55.
- Viagem pera Malaca na monção de Abril, que chegão a Malaca em Mayo, & deste Reyno podem partir em Outubro, pera chegarem no mesmo tempo que chegão da India, pp. 56-62.
- Viagem de Goa pera Malaca na monção de Setembro, aonde se chega em Outubro, pp. 62-65.
- Viagem partindo de Malaca pera a India, & pera vir pera o Reyno ate as ilhas de Nicubar, pp. 66-70.
- Que legoas val huma quarta da agulha por cada altura, que se nomea tirada de seu merediano, ou antes de chegar a elle, pp. 70-71.
- Lugares em que a agulha faz variação neste caminho da India, tirados de dous roteiros de Vice[n]te Rodrigues & verificado & experimentado por mim por muito largo tempo, pp. 72-74.
- Por fora da ilha de são Lourenço, p. 74.
- Passado o cabo de boa Spera[n]ça pera o Reyno tornão as agulhas a nordestear, pp. 74-76.

- Como se a de marcar a agulha ao nascer, & ao por do Sol, pp. 76-78.

Roteiro de Portugal pera o Brasil, Rio da Prata, Angola, Guinë, & S. Thomè. Segundo os Pilotos antigos, & modernos, & agora quarta vez Impresso, f. 1r.

- Advertencia, fls. 1v-2r.

Pera a Bahia de todos os santos na monção de Março, f. 2r.

- Pera a Bahya de todos os Sanctos, na monção de Setembro, fls. 2v-3r.

- Da Bahia de Pernambuco, na monção de Sueste, f. 3r.

Derrota de Portugal pera Pernambuco, na monção de Março até Setembro, f. 3r.

- Ilha de S. Aleixo, fls. 4r-4v.

- Cabo de S. Agostinho, fls. 4v-5r.

- Cabo de Pero Cabarigo, fls. 5r-5v.

- Ponta de Marim, fls. 5v-6r.

- Barra de Pernambuco, fls. 6r-7r.

Derrota de Portugal pera Pernambuco, na monção de Setembro até Março, f. 7r.

- Do fundo do Rio de Sancto Antonio até o Cabo de Sancto Agostinho pella Costa, fls. 7v-8r.

- Ilha de Fernão de Noronha, f. 8r.

Da Costa dos Bayxos de Sam Roque até Pernambuco, f. 8r.

- Pedra Furada, fls. 9v-10r.

Roteiro pera os Ilheos de Março até Setembro, f. 10v.

- Na monção de Setembro até Março, f. 11r.

- Derrota pera Porto Seguro na monção de Março até Setemb., fls. 11r-11v.

- De Setembro até Março pera Porto Seguro, fls. 11v-12r.

- Derrota pera o Spiritu Sancto, fls. 12r-12v.

- Derrota do Spiritu Sancto ao Rio de Janeiro, f. 13r.

- Derrota do Cabo frio ao Rio de Janeiro, fls. 13r-13v.

- Derrota do Rio de Janeiro a S. Vicente, fls. 13v-15r.

Derrota do Rio de Janeiro pera o Rio da Prata, f. 15r.

- Derrota de Buenos Ayres pera fora, pella costa do Brasil, fls. 18r-19v.

Roteiro do Maranhão, e do Rio Grande pera onde se começaõ os Baixos de Sam Roque pera o Norte, f. 20r.

- Rios meya legoa huns dos outros, fls. 21r-29r.

Derrota de Portugal pera Angola, f. 25v.

- Roteiro da Costa de Angola, & seus sinais, fls. 26v-29r.

Derrota de Angola pera Indias, e ilhas, fls. 29v-31r.

Roteiro de Guine, costa de Malagueta, Mina, Sam Thome, & Angola, f. 31r.

- Derrota de Cabo Verde, Rios de Guinë, Serra Leoa, até aos Baixos de Sancta Anna, & Mina, fls. 31v-35v.

- A mesma derrota dos Rios de Guinë por outros sinais & sonda até Cacheo, fls. 35v-42v.

- Derrota do Cabo Ledo pera as ilhas Brauas, fls. 42r-45v.

- Cabo das Palmas, fls. 45v-46v.

- Serros de Sancta Apollonia, fls. 46v-48r.

- Axem, f. 48r.

- Cabo das tres pontas, fls. 48r-48v.

- Rio de S. João, fls. 48v-49r.

- Viagem do Cabo das palmas pera a Mina, fls. 49r-49v.

- Derrota, & viagem da Costa da Mina, para Sancto Thome, & Angola, fls. 49v-50v.

- Rio do Camarão, fls. 50v-51r.
- Rio de S. Bento, fls. 51r-52r.
- Ilha do Corisco, fls. 52r-52v.
- Cabo das Esleiras, fls. 52v-53r.
- Angra de Nazareth, f. 53r.
- Cabo de Lopo Gonçalues, fls. 53r-54r.
- Cabo de Catherina, fls. 54r-55r.
- Loango, f. 55r.
- Cascaes, fls. 55r-55v.
- Ponta de Palmar, fls. 56r-57r.
- Do Congo pera o Sul, f. 57v.
- Rio dos Ambres, f. 57v.
- Das sete Serras pera o Dande, fls. 57v-58r.
- De Bengo pera Loanda, fls. 58r-58v.
- Derrota do Castello de S. Iorge da Mina, pella Costa atè os Rios, fls. 58v-59r.
- Rio da Volta, f. 59r.
- Cabo de S. Paulo, f. 59r.
- Rio da Lagoa, f. 59v.
- Rio Primeiro, f. 59v-60r.
- Rio Feroso, f. 60r-62r.
- Ilha de Fernão do Pô, f. 62r-63r.

Derrota da Terra Nova dos Bacalhaos, f. 63r.

- Do Cabo razo pella Costa de Leste, fls. 66v-67v.
- Do fundo do Cabo de S. Vicente atè S. Lucar, fls. 67v-68r.
- Surgidouro do Cabo Despartel pella Costa de Berheria, fls. 68r-68v.

Roteiro e navegação de Indias, e Ilhas Occidentais, f. 69r.

- Dezeada, f. 69v.
- Marigalante, f. 69v.
- Agoadalupe, fls. 69v-70r.
- Monserrate, f. 70r.
- A Redonda, f. 70r.
- Antigoa, fls. 70r-70v.
- Barbada, f. 70v.
- As Neues, fls. 70v-71r.
- Sam Christouão, f. 71r.
- Estacio, f. 71r.
- Saba, fls. 71r-71v.
- Virgem gorda, f. 71v.
- Passagem, fls. 71v-72r.
- Porto Riquo, f. 73r.
- S. Ioaõ, f. 72r.
- Advertencia, f. 72v.

Derrota da Dominga pera Sancto Dominico atè Abana, f. 72v.

- Advertencia, f. 73r.
- Mona, f. 73r.
- Saiona, f. 73r.
- S. Catherina, f. 73v.
- Beata, f. 74r.
- Cabo de Tubarão, f. 74r.
- Nabaça, f. 74v.
- Cabo de Cruz, f. 74v.
- Ilha de Pinos, fls. 74v-75r.
- Cabo de Correntes, f. 75r.
- Cabo de S. Antão, fls. 75r-75v.
- Advertencia, f. 75v.

Derrota do Cabo de Santo Antão pera Noua Espanha por dentro dos Alacranes de Mayo até Setembro, f. 76r.

- Advertencia, fls. 76r-77r.
- S. João de Lua, f. 77r.
- Advertencia, f. 77r-77v.

Derrota do Cabo de Santo Antam perá Noua Espanha por fora dos Alacranes em Inuverno de Setembro até Mayo, f. 77v.

- S. João de Lua, f. 78v.

Derrota de S. Ioam delva pera Abana de Março em diante, f. 78v.

- Abana, f. 79v.
- Derrota do Cabo de S. Antão pera Campeche, f. 79v-80r.
- De Catocha pera Sisal, fls. 80r-80v.
- De Campeche pera noua Espanha, f. 80v.

Derrota de Santo Domingo pera Honduras, f. 81r.

- Beata, fls. 81r-82r.
- Gauziba, fls. 82r-82v.
- Vtila, fls. 82v-83r.

De Turgilho pera Porto de Cauillos, fls. 83r-83v.

De Turgilho pera Porto de Caualos por dentro, fls. 83v-84r.

De Porto de Cavalos pera Turgilhos, fls. 84r-84v.

Derrota da Dominica ate Cartagena, f. 84v.

- Ponta de Coquibacoa, fls. 85r-85v.
- Cabo de la Aguja, fls. 85v-86v.
- Conhocença do Rio grande até Cartagena, fls. 86v-87r.

Derrota de Cartagena pera Nombre de Dios tempo de Brisas, f. 87r.

- Conhecença da costa de Cartagena ate Nombre de Dios, fls. 87v-89v.
- Derrota de Cartagena pera Nombre de Dios em tempo de ventanias, fls. 89v-90r.

Derrota de Nombre de Dios pera Cartagena, f. 90r.

- Derrota de Cartagena para Abana, f. 90v.

Derrota de Abana pera Espanha, f. 91r.

- Ilhas Terceiras, fls. 91r-92r.
- Derrota da Dominica pera Margarita, & mais ilhas da banda do Sul, fls. 92r-92v.
- Martinino, f. 92v.
- Barbados, f. 92v.
- Santa Lusia, f. 92v.
- Sam Vicente, f. 93r.
- Granada, f. 93r.
- Testigos, fls. 93r-93v.
- Margarita, f. 93v.
- Cubagoa, f. 93v.
- Ponta de Araya, f. 94r.
- Ilha Branca, f. 94r.
- Tortuga, f. 94r.
- Orchilla, fls. 94r-94v.
- Roca, f. 94v.
- Ilha de Aues, f. 94v.
- Cabo de la Cordeleira em terra firme, f. 94v-95r.
- Ilhas de Perito, f. 95r.

Derrota de Porto Riquo pera Abana pello canal velho, f. 95r.

- Cabo Frances, f. 95v.
- Porto de Prata, fls. 95v-96v.
- Tortuga, f. 96v.
- Cabo de S. Nicolau, fls. 96v-100r.
- Cajo do Lobo, fls. 100r-101r.

Derrota das Ilhas Terceira: Assores, Madeira, Canarias, & do Cabo Verde, f. 101r.

- O Coruo, f. 101v.
- Fayal, f. 101v.
- Pico, f. 102r.
- Graciosa, f. 102r.
- Terceira, fls. 102r-102v.
- S. Miguel, fls. 102v-103r.
- Santa Maria, f. 103r.
- Madeira, fls. 103r-103v.
- Porto Sancto, f. 103v.
- Gran Canaria, f. 103v.
- Tenerife, fls. 103v-104r.

Das ilhas do Cabo Verde, f. 104r.

- Sancta Luzia, f. 105v.
- Sancto Antão, f. 105v.

Roteiro da Pescaria do Pargo & risquos de Atè na Costa de Berberia, fls. 106r-108r.

Roteiro das barras e ilha de Itamaracà, que mandou fazer Saluador Pinheiro seruindo nella de Capitão mor o anno de 1629. – [108r e sgg. - Fls. com vários erros de foliação.]

IO

CARNEIRO 1655

Regimento de pilotos e roteiro da navegaçam, e conquistas do Brasil, Angola, S. Thome, Cabo Verde, Maranhão, Ilhas, & Indias Occidentais. Quinta vez impresso com ordem de S. Magestade pello seu Conselho da Fazenda, com as emendas que se assentaraõ na Casa do Anjo se fizessem. Acrecentado o roteiro do Maranhão, e Itamaraca, com as estampas dos Portos, Sondas, & Barras do Cabo de Finis terrae, até o Estreito de Gibraltar. / Pello Dezembargador Antonio de Mariz Carneiro Fidalgo da Casa Sua Magestade, & seu Cosmographo mór desteo [sic] Reynos de Portugal.

[Lisboa]: Por Manoel da Sylua, anno 1655.

EDIÇÃO: Esta edição leva a indicação de que os Roteiros para o Brasil foram impressos pela quinta vez (referendo-se implicitamente a FIGUEIREDO 1614, 1625 e 1632, ROTS. 4-6; e também ao roteiro anterior CARNEIRO 1642², ROT. 9).

DATA: 1655.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Manuel da Silva (fl. 162--165-). As alterações, em relação às obras anteriores, foram assentes na Casa do Anjo.

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 1 (1741), p. 321; INOCÊNCIO 1 (1858), pp. 203-204 e 8 (1867), p. 250; PINTO DE MATOS (1878), pp. 416-417; PALHA 3 (1896), n. 2291, p. 5; COSTA 1939, 27A; p. 418; COSTA 1940, 131A; pp. 84-87; CORTESÃO 1935, p. 58 (nota 2); MORAES 1 (1983), pp. 153-154; MARINHA IMPR. SÉC. XVII, 1996, n. 144, p. 39; AROUCA 2001, p. 367, C 157; BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS 1 (2002), p. 331, n. 199.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BA, 40-V-25; BNP, RES. 331//1 V.; BPE, Gab. E. 7-C.3 nº41 e 42 (731 e 732); BMS, 31/2/15-BMS; BL, C.63.g.2; US, BG/32618; BNE, R/1703; USP-FD, Z10-13-1 DOR e Z10-13-1 DBC.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: BNP, F. 2539 (microfilme); Biblioteca Nacional Digital.

NOTAS. O exemplar da BA tem a assinatura do autor: «A. Carn.ro» e carimbo da «Biblioteca Real». – O exemplar da BNP foi encadernado em conjunto com: CARNEIRO 1642 (ROT. 8).

PARATEXTOS:

LICENÇAS: Assinadas por Pero da Silva Faria, Francisco Cardoso de Torneo, Pantalião Rodriguez Pacheco, Fr. Pedro de Magalhães, F. Bispo de Targa [1 p. inum.].

FIGURAS: O exemplar da BNP descrito nesta ficha técnica não tem as estampas mencionadas no título.

OUTROS TEXTOS:

- Arte de navegar, e seus fundamentos; Breve recopilação da Esphera, que os Pilotos deuem trazer na memoria, [36 fls.].
- Kalendario Perpetuo [6 fls. inums.]

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA: Esta ficha foi redigida a partir do exemplar da BNP. O exemplar tem vários erros de foliação e não inclui as *Estampas dos portos, sondas, & barras do Cabo de Finis terrae*, referidas na folha de rosto.

Roteiro de Portugal pera o Brazil, Rio da Prata, Angola, Guinë, & S. Thome, segundo os Pilotos antigos, & modernos, & agora quinta vez impresso.

- Advertencia, fls. 1v-2r.

Pera a Bahia de Todos os Sanctos na monção de Março, f. 2r.

- Pera a Bahia de todos os Sanctos, na monção de Setembro, fls. 2v-3r.
- Da Bahia pera Pernambuco, na monção dos Sueste, f. 3r.

Derrota de Portugal pera Pernambuco, na monção de Março até Setembro, f. 3r.

- Ilha de S. Aleixo, fls. 4r-4v.
- Cabo de S. Agostinho, fls. 4v-5r.
- Cabo de Pero Cabarigo, fls. 5r-5v.
- Ponta de Maria, fls. 5v-6r.
- Barra de Pernambuco, fls. 6r-7r.
- Derrota de Portugal pera Pernambuco, na monção de Setembro até Março, fls. 7r-7v.
- De fundo do Rio de Sancto Antonio até o Cabo de S. Agostinho pella Costa, fls. 7v-8r.
- Ilha de Fernão de Noronha, f. 8r.

Da Costa dos Baixos de S. Roque até Pernambuco, f. 8r.

- Pedra Furada, fls. 9v-10r.

Roteiro pera os Ilheos de Março ate Setembro, f. 10v.

- Na monção de Setembro até Março, f. 11r.
- Derrota pera Porto Seguro na monção de Março até Setembro, fls. 11r-11v.
- De Setembro até Março pera Porto Seguro, fls. 11v-12r.
- Derrota pera o Spiritu Sancto, fls. 12r-12v.

Derrota do Spiritu Sancto ao Rio de Janeiro, f. 13r.

- Derrota do Cabo frio ao Rio de Janeiro, fls. 13r-13v.

Derrota do Rio de Janeiro a S. Vicente, f. 13v.

- Derrota do Rio de Janeiro pera o Rio da Prata, fls. 15r-18r.
- Derrota de Buenos Ayres pera fora, pella costa do Brasil, fls. 18r-19v.

Roteiro do Maranhão, e do Rio Grande pera onde se começa os Baixos de São Roque pera o Norte, f. 20r.

- Rios meya legoa huns dos outros, fls. 21r-25r.

Derrota de Portugal pera Angola, f. 25v.

- Roteiro da Costa de Angola, & seus sinais, fls. 26v-29r.

Derrota de Angola pera Índias, e ilhas, fls. 29v-31r.

Roteiro de Guiné, costa de Malagueta, Mina, São Tomé, & Angola, f. 31r.

- Derrota de Cabo Verde, Rio de Guiné, Serra Leoa, até aos Baixos de Santa Anna, & Mina, fls. 31v-35v.
- A mesma derrota dos Rios de Guiné por outros sinais & sonda até Cacheo, fls. 35v-42v.

Derrota do Cabo Ledo pera a ilha Braua, f. 42r.

- Cabo das Palmas, fls. 45v-46v.
- Serros de Santa Apolonia, fls. 46v-48r.
- Axem, f. 48r.
- Cabo das tres pontas, fls. 48r-48v.
- Rio de S. João, fls. 48v-49r.
- Viagem do Cabo das palmas pera a Mina, fls. 49r-49v.
- Derrota, & viagem da Costa da Mina, para Santo Tomé, & Angola, fls. 49v-50v.
- Rio do Camarão, fls. 50v-51r.
- Rio de S. Bento, fls. 51r-52r.
- Ilha do Corisco, fls. 52r-52v.
- Cabo das Esleiras, fls. 52v-53r.
- Angra de Nazareth, f. 53r.
- Cabo de Lopo Gonçalves, fls. 53r-54r.
- Cabo de Catherina, fls. 54r-55r.
- Leango, f. 55r.
- Cascaes, fls. 55r-55v.
- Ponta de Palmar, fls. 56r-57r.
- Do Congo pera o Sul, f. 57v.
- Rio dos Ambres, f. 57v.
- Das sete Serras pera o Dandes, fls. 57v-58r.
- De Bengo pera Loanda, fls. 58r-58v.
- Derrota do Castello de S. Jorge da Mina, pella Costa até os Rios, fls. 58v-59r.
- Rio da Volta, f. 59r.
- Cabo de S. Paulo, f. 59r.
- Rio da Lagoa, f. 59v.
- Rio Primeiro, f. 59v-60r.
- Rio Feroso, f. 60r-62r.

- Ilha de Fernão do Pô, f. 62r-63r.

Derrota da Terra Nova dos Bacalhaos, f. 63r.

- Do Cabo razo pella Costa de Leste, fls. 66v-67v.
- Do fundo do Cabo de S. Vicente até S. Lucar, fls. 67v-68r.
- Surgidouro do Cabo Despartel pella Costa de Berheria, fls. 68r-68v.

Roteiro e naveçãm de Indias, e Ilhas Occidentais, f. 69r.

- Dezeada, f. 69v.
- Marigalante, f. 69v.
- Agoadalupe, fls. 69v-70r.
- Monserrate, f. 70r.
- A Redonda, f. 70r.
- Antigoa, fls. 70r-70v.
- Barbada, f. 70v.
- As Neues, fls. 70v-71r.
- Sam Christouão, f. 71r.
- Estacio, f. 71r.
- Saba, fls. 71r-71v.
- Virgem gorda, f. 71v.
- Passagem, fls. 71v-72r.
- Porto Riquo, f. 73r.
- S. Iodo, f. 73r.
- Advertencia, f. 73v.

Derrota da Dominga pera Sancto Dominico até Abana, f. 73v.

- Advertencia, f. 73r[b].
- Mona, f. 73r[b].
- Saiona, f. 73r[b].
- S. Catherina, f. 73v[b].
- Beata, f. 74r.
- Cabo de Tubarão, f. 74r.
- Nabaça, f. 74v.
- Cabo de Cruz, f. 74v.
- Ilha de Pinos, fls. 74v-75r.
- Cabo de Correntes, f. 75r.
- Cabo de S. Antão, fls. 75r-75v.
- Advertencia, f. 75v.

Derrota do Cabo de Santo Antão pera Noua Espanha por dentro dos Alacranes de Mayo até Setembro, f. 76r.

- Advertencia, fls. 76r-77r.
- S. Ião de Lua, f. 77r.
- Advertencia, f. 77r-77v.

Derrota do Cabo de Santo Antam perá Noua Espanha por fora dos Alacranes em Inuverno de Setembro até Mayo, f. 77v.

- S. Ião de Lua, f. 78v.

Derrota de S. Ioam delva pera Abana de Março em diante, f. 78v.

- Abana, f. 79v.
- Derrota do Cabo de S. Antão pera Campeche, f. 79v-80r.
- De Catocha pera Sisal, fls. 80r-80v.
- De Campeche pera noua Espanha, f. 80v.

Derrota de Santo Domingo pera Honduras, f. 81r.

- Beata, fls. 81r-82r.
- Gauziba, fls. 82r-82v.

- Vtila, fls. 82v-83r.

De Turgilho pera Porto de Cauillos, fls. 83r-83v.

De Turgilho pera Porto de Caualos por dentro, fls. 83v-84r.

De Porto de Cavalos pera Turgilhos, fls. 84r-84v.

Derrota da Dominica ate Cartagena, f. 84v.

- Ponta de Coquibacoa, fls. 85r-85v.

- Cabo de la Aguja, fls. 85v-86v.

- Conhocença do Rio grande até Cartagena, fls. 86v-87r.

Derrota de Cartagena pera Nombre de Dios tempo de Brisas, f. 87r.

- Conhecença da costa de Cartagena ate Nombre de Dios, fls. 87v-89v.

- Derrota de Cartagena pera Nombre de Dios em tempo de ventanias, fls. 89v-90r.

Derrota de Nombre de Dios pera Cartagena, f. 90r.

- Derrota de Cartagena para Abana, f. 90v.

Derrota de Abana pera Espanha, f. 91r.

- Ilhas Terceiras, fls. 91r-92r.

- Derrota da Dominica pera Margarita, & mais ilhas da banda do Sul, fls. 92r-92v.

- Martinino, f. 92v.

- Barbados, f. 92v.

- Santa Lusía, f. 92v.

- Sam Vicente, f. 93r.

- Granada, f. 93r.

- Testigos, fls. 93r-93v.

- Margarita, f. 94r.

- Cubagoa, f. 94r.

- Ponta de Araya, f. 94r[b].

- Ilha Branca, f. 94r[b].

- Tortuga, f. 94r[b].

- Orchilla, fls. 94r[b]-94v[b].

- Roca, f. 94v[b].

- Ilha de Aues, f. 94v[b].

- Cabo de la Cordeleira em terra firme, f. 94v[b]-95r.

- Ilhas de Perito, f. 95r.

Derrota de Porto Riquo pera Abana pello canal velho, f. 95r.

- Cabo Frances, f. 95v.

- Porto de Prata, fls. 95v-96v.

- Tortuga, f. 96v.

- Cabo de S. Nicolau, fls. 96v-[100r]. – [*Fls. com vários erros de foliação.*]

- Cajo do Lobo, fls. [100r]-101r.

Derrota das Ilhas Terceira: Assores, Madeira, Canarias, & do Cabo Verde, f. 101r.

- O Coruo, f. 101v.

- Fayal, f. 101v.

- Pico, f. 102r.

- Graciosa, f. 102r.

- Terceira, fls. 102r-102v.

- S. Miguel, fls. 102v-[103r].

- Santa Maria, f. [103r].

- Madeira, fls. [103r]-103v.

- Porto Sancto, f. 103v.

- Gran Canaria, f. 103v.

- Tenerife, f. 103v-104r.

Das ilhas do Cabo Verde, f. 104r.

- Sancta Luzia, f. 105v.

- Sancto Antão, f. 105v.

Roteiro da Pescaria do Pargo & risquos de Alè na Costa de Berleria, fls. 106r-106r[108r]; [*Fls. com vários erros de foliação.*]

Roteiro das barras e ilha de Itamaracà, que mandou fazer Saluador Pinheiro seruindo nella de Capitão mor o anno de 1629. – [*Fls. com vários erros de foliação.*]

II

CARNEIRO 1666

Roteiro da India Oriental: Com as emmendas que nouamente se fizeram a elle: e acrescentado com o roteiro da costa de Sofala, até Monbaça, & com os Portos, & Barras do Cabo de Finis terrae, até o Estreito de Gibraltar, com suas derrotas, & demonstraçoens / Pello Dezembargador Antonio de Maris Carneiro Fidalgo da Casa de sua Magestade, & seu Cosmographo mór destes Reynos de Portugal.

Lisboa: na Officina de Domingos Carneiro, Anno de 1666.

EDIÇÃO:

DATA: 1666.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Domingos Carneiro (fl. 164--169-).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 1 (1741), p. 321; COSTA 1939, 28A, p. 418; COSTA 1940, 132A, p. 87; BIBLIOTHECA BRASILIENSE 1 (1907), n. 1537, pp. 393-394; CORTESÃO 1935, 59 (nota); MORAES 1 (1983), p. 154; AROUCA 2001, pp. 367-3687, C 158; IBERIAN BOOKS, n. 71166.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BNP, RES. 4330 P.; BGUC, V.T.-8-2-15; BMS, 31/2/15-BMS; JCBL, C666 C289r.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: BNP, F. 2554 (microfilme); Biblioteca Nacional Digital.

PARATEXTOS:

Proémio: refere que António de Mariz Carneiro reuniu-se com Luís Serrão Pimentel (lente de fortificações e engenheiro-mór), Clemente Martins (capitão de mar) e Manuel de Crato Favella, Antonio Rangel e Roberto Tocor (pilotos) para discutir sobre as derrotas da carreira da Índia e sobre a publicação do roteiro [8 pgs. inums.]

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A descrição desta ficha segue o exemplar BNP, RES. 4330 P.

[Roteiro 1:]

- Viagem de Lisboa pera a India atè o Cabo de boa esperança, ou parcel das agulhas, & dali seguindo por dentro da Ilha de S. Lourenço. [Págs. inums.]
- Viagem do Cabo de boa esperança pera a India por fôra da Ilha de S. Lourenço. [Págs. inums.]

[Roteiro 2:]

- Partindo de Lisboa para a Ilha da Madeyra, ou Porto Sancto, & Canarias, pp. 1-17.
- Roteiro novo da viagem de Sofala, pp. 17-18.
- Roteiro da costa de Sofala atè Moçambique, Ilhas de Querimba atè Mombassa, pp. 19-37.
- Viagem por fora da ilha de S. Lourenço, pp. 37-41.
- Viagem da India pera Portugal, partindo de Cochim por fora da ilha de S. Lourenço, pp. 41-56.
- Partindo de Goa por fora da Ilha de S. Lourenço pera o Reyno, pp. 57-61.
- Viagem pera a India na Monçam do Inuerno, pera ir em Mayo a Goa, pp. 61-63.
- Viagem pera Malaca na Monção de Abril, que chegão a Malaca em Mayo, & deste Reyno pòdem partir em Outubro, pera chegarem no mesmo tempo que chegão da India, pp. 63-68.
- Viagem de Goa pera Malaca na monçam de Setembro, aonde se chega em Outubro, pp. 68-70.
- Viagem partindo de Malaca pera a India, & pera vir pera o Reyno atè as Ilhas de Nicubar, pp. 71-76.
- Por fôra da Ilha de S. Lourenço, pp. 76-77.
- Passado o cabo de Boa Esperança para o Reyno tormão as agulhas a nordestear, pp. 77-78.
- Como se há de marcar a agulha ao nascer, & ao pòr do Sol, pp. 78-80.

LUÍS SERRÃO PIMENTEL (1613 – 1679)

12

PIMENTEL 1675

Roteiro do Mar Mediterraneo tirado do espelho, ou tocha do mar, no qual se contem as derrotas, portos, baixos, & correntes até auante de Napoles, & pellas Ilhas deste mar até Sicilia: pellas costas de Barbaria até Tunes. / Por Luis Serram Pimentel, cosmografo môr & engenheiro môr do Reyno, & Senhorios de Portugal, Tenente general da Artelharia com exercicio em qualquer das Prouincias fronteiras.

Lisboa: na Officina de Ioam da Costa, 1675.

EDIÇÃO: 1ª edição. A materia roteirística relativa ao Mar Mediterraneo é presente em várias edições da *Arte pratica de navegar* de Manuel Pimentel (ROTS. 14-17).

DATA: 1675.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: João da Costa (fl. 166--168-).

FORMATO: In-fol.

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

AROUCA 2005, p. 374, P 155; BARBOSA MACHADO 3 (1752), p. 135; INOCÊNCIO 5 (1860), p. 321; PINTO DE MATOS (1878), p. 576; COSTA 1940, 193A, p. 128; IBERIAN BOOKS, n. 119014.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BA, 37-XIV-38, n. 2; BNP, RES. 3526 V.; BPESB, 94.184; SUBH, Scrin B/250; AAS, 64-13-29617(2).

PARATEXTOS:

- Prologo, pp. 3-4; Nota, p. 50;
- Altura de alguns lugares principaes do Mar Mediterraneo, obseruadas pello Astrolabio, Balestilha, ou Quadrante, p. 51;
- Aduertencia, pp. 51-52;
- Erratas, p. 52.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A descrição desta ficha baseia-se no exemplar BNP, RES. 3526 V.

Roteiro, e descrição das costas maritimas de Hespanha, de Cadiz até Malega pello estreito de Gibraltar, como tambem a costa de Barbaria até Penhon de Velez, & daqui até Tunes, p. 5.

- Da Costa de Barbaria, pp. 7-11.

Roteiro, e descrição da costa de Hespanha, de Malega por diante, até o Cabo de S. Martim, pp. 11-17.

Roteiro, e descrição das Ilhas Yviça, Malhorca, e Minorca, pp. 18-19.

Roteiro, e descrição das costas marítimas de Valença, Catalunha, Languedoc, & Prouença entre o Cabo de S. Martim, & o Cabo de Melle, pp. 21-29.

Roteiro, e descrição das costas das Ilhas de Corsica, & Sardenha, p. 29.

- Ilha Corsica, pp. 29-30.

- Ilha de Sardenha, pp. 30-33.

Roteiro, e descrição da Costa de Italia do Cabo de Melle por diante, até auante de Napoles, pp. 33-41.

Roteiro, e descrição das costas das Ilhas de Sicilia, e Malta, p. 41.

- Sicilia, pp. 41-44.

- Aditamento de Sicilia até auante de Veneza, pp. 44-45.

Roteiro, e descrição das costas de Calabria ate Otranto, & daqui pello golfo até auante de Veneza, pp. 45-50.

I 3

PIMENTEL 1681

Arte pratica de navegar e regimento de pilotos repartido em duas partes a primeira propositiva, em que se propoem alguns principios para melhor inteligencia das regras da navegação: a segunda operativa em que se ensinaõ as mesmas regras para a pratica. Iuntamente os roteiros das navegaçoens das conquistas de Portugal, & Castela / Por Luis Serraõ Pimentel cosmografo mor, e engenheiro mor que foi dos Reinos, & Senhorios de Portugal, & Tenente General da Artilheria com exercicio em qualquer das Provincias do Reino.

[Lisboa: Na Impressão de Antonio Craesbeeck de Mello Impressor de S. Alteza], Anno 1681.

EDIÇÃO: única edição.

DATA: 1681.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: António Craesbeeck (1640-1684).

OUTROS AUTORES: Manuel de Mesquita Perestrelo (fl. 1576), Aleixo da Mota (fl. 1595-1622).

FORMATO: In-fol.

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 3 (1752), p. 135; INOCÊNCIO 5 (1860), p. 322 e 6 (1862), p. 61; PINTO DE MATOS (1878), p. 577; COSTA 1940, 194A, p. 128; MORAES 2 (1983), p. 671; AROUCA 2005, p. 372, P 153; IBERIAN BOOKS, n. 119016.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

ACL, BACL 11 752 12; BA, 37-XIV-38, n.º 1; BNP, RES. 411 V.; BNE, Sede de Recoletos 3/48933; BPMP, RES-XVII-b-200; BL, C.125.e.2.(2.); JCBL, C681 Pi.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: Biblioteca Nacional Digital; Biblioteca Digital Hispánica.

PARATEXTOS:

LICENÇAS: assinadas por Domingos de Payva, Serraõ, Basto e Lamprea [1 f. no fim do livro].

DEDICATÓRIA: a D. Pedro, por Manuel Pimentel [1 f. inum.].

TÁBUAS E ÍNDICES: Índice dos Capitulos que se contém na Arte de Navegar; Índice das taboadas que se contém nesta arte de Navegar [2 fls. inums., no início do livro]; Índice das derrotas que se contém neste livro [2 fls. inums., no fim do livro]; Erratas.

FIGURAS: contém 2 fls. desdobráveis com estampas.

OUTROS TEXTOS: Arte pratica de Navegar, 207 p.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Esta ficha foi realizada a partir do exemplar BNE, Sede de Recoletos 3/48933 (Biblioteca Digital Hispánica).

Roteiro da navegação do Brasil, Guine, S. Thome, Angola, Indias, e Ilhas Occidentaes, & Orientaes, & juntamente o da Costa do Cabo de Finis terrae até o Estreito de Gibaltar, Agora novamente emendado e Acrescentado o roteiro dos portos, derrotas, alturas, Cabos, cinhecenças, & sondas que ha desde o Cabo de boa Esperança até o das Correntes.

Derrotas de Portugal para o Brasil, p. 209.

- Advertencia, pp. 210-211.

Para a Bahia de Todos os Santos na monção de Março, p. 211.

- Para a Bahia de todos os Santos na monção de Setembro, p. 211-212.

- Da Bahia para Pernambuco, na monção dos Suestes, p. 212.

Derrotas de Portugal para Pernambuco na monção de Março até Setembro, p. 212.

- Ilha de Santo Aleixo, p. 214.

- Cabo de S. Agostinho, pp. 214-215.

- Cabo de Pero Cabarigo, p. 215.

- Ponta de Marim, pp. 215-216.

- Barra de Pernambuco, pp. 216-217.

- Derrota de Portugal para Pernambuco, na monção de Setembro até Março, pp. 217-218.

- Do fundo do Rio de Santo Antonio até o Cabo de S. Agostinho pela costa, p. 218.

Ilha de Fernão de Noronha, p. 218.

- Da costa dos baxos de S. Roque até Pernambuco, pp. 219-221.

- Pedra Furada, p. 222.

Roteiro para os ilheos de Março até Setembro, p. 222.

- Na monção de Setembro até Março, pp. 222-223.

- Descrição dos baxos dos Abrolhos feita por ordem de Diogo Botelho Governador do Brasil ano de 1605, pp. 223-225.

- Derrota para Porto Seguro na monção de Março até Setembro, p. 225.

- De Setembro até Março para Porto Seguro, pp. 225-226.

- Derrota para o Espirito Santo, pp. 226-227.

- Derrota do Espirito Santo ao Rio de Janeiro, pp. 227-228.

- Derrota do Cabo frio ao Rio de Janeiro, p. 228.

- Derrota do Rio de Janeiro a Santos, pp. 228-230.

Derrota do Rio de Janeiro para o Rio da Prata, p. 230.

- Derrota de Buenos Ayres para fóra, pela costa do Brasil, pp. 234-237.
- Roteiro do Rio Grande até o Maranhão, pp. 237-241.

Roteiro do Maranhão para o Pará, p. 241.

- Roteiro do Pará para Índias, p. 243.

Roteiro das barras, e ilha de Tamaraca, que mandou fazer Salvador Pinheiro servindo nela de Capitão mór o ano de 1629, pp. 243-245.

Derrota de Portugal para Angola, p. 245.

- Roteiro da Costa de Angola, & seus sinais, pp. 247-250.

Derrota de Angola para Índias, e ilhas, pp. 250-252.

Derrota de Guine, Costa de Malagueta, Mina, S. Thomé, & Angola, p. 252.

- Derrota do Cabo Verde, Rios de Guiné, Serra Leoa, até os baixos de Santa Ana, & Mina, pp. 253-262.

Derrota do Cabo Ledo para as Ilhas Bravas, p. 262.

- Cabo das Palmas, pp. 266-267.
- Serros de Santa Apolonia, pp. 267-268.
- Axem, p. 269.
- Cabo das tres pontas, p. 269.
- Rio de São João, p. 270.
- Viagem do Cabo das Palmas para a Mina, pp. 270-271.
- Derrota, & viagem da Costa da Mina, para S. Thomé, & Angola, pp. 271-272.
- Rio do Camarão, pp. 272-273.
- Rio de São Bento, pp. 273-274.
- Ilha do Corisco, pp. 274-275.
- Cabo das Esteiras, p. 275.
- Angra de Nazareth, p. 275.
- Cabo de Lopo Gonçalves, pp. 275-276.
- Cabo de Catherina, pp. 276-277.
- Loango, p. 278.
- Cascaes, pp. 278-279.
- Ponta do Palmar, pp. 279-280.
- De Congo para o Sul, p. 281.
- Rio dos Ambres, p. 281.
- Das sete Serras para o Dande, p. 281.
- De Bengo para Loanda, p. 282.
- Derrota do Castelo de S. Jorge da Mina pela costa até os Rios, pp. 282-283.
- Rio da Volta, p. 283.
- Cabo de São Paulo, p. 283.
- Rio da Lagoa, p. 283.
- Rio Primeiro, p. 284.
- Rio Feroso, pp. 284-286.
- Ilha de Fernão do Pô, pp. 286-288.
- Derrota de S. Thome para Angola, p. 288.

Derrota da Terra Nova dos Bacalhaos, p. 288.

- Do Cabo razos pela Costa de Leste, pp. 293-294.

Roteiro e navegação de Índias, e Ilhas Occidentaes, p. 294.

- Dezeada, pp. 294-295.
- Marigalante, p. 295.
- Guadalupe, p. 295.
- Monserrate, pp. 295-296.

- Redonda, p. 296.
- Antigoa, p. 296.
- Barbada, p. 296.
- As Neves, p. 296.
- S. Christovão, p. 297.
- Est cio, p. 297.
- Sabà, p. 297.
- Virgem gorda, pp. 297-298.
- Passagem, p. 298.
- Porto Rico, p. 298.
- S. Ioaõ, p. 298.
- Advertencia, p. 299.

Derrota da Dominica para Santo Domingo até Abana, p. 299.

- Advertencia, p. 299.
- Mona, pp. 299-300.
- Saiona, p. 300.
- S. Catherina, pp. 300-301.
- Beata, p. 301.
- Cabo de Tubaraõ, p. 301.
- Nabaça, p. 301.
- Cabo de Cruz, p. 301.
- Ilha de Pinos, p. 302.
- Cabo de Correntes, p. 302.
- Cabo de S. Antaõ, p. 302-303.
- Advertencia, p. 303.

Derrota do Cabo do Tubaraõ para S. Tiago de Cuba que fica da banda do Sul da mesma Ilha, pp. 303-305.

Derrota do Cabo de Santo Antaõ para Nova Espanha por dentro dos Alacranes de Maio até Setembro, p. 305.

- Advertencia, p. 306.
- S. Ioaõ de Lua, pp. 306-307.
- Advertencia, p. 307.

Derrota do Cabo de Santo Antaõ para Nova Espanha por fóra dos Alacranes em inverno de Setembro até Maio, pp. 307-308.

- S. Ioaõ de Lua, p. 309.

Derrota de S. Joaõ de Lua para Abana de Março em diante, p. 309.

- Abana, p. 310.
- Derrota do Cabo de S. Antaõ para Campeche, p. 310.
- De Catocha para Sisal, pp. 310-311.
- De Campeche para nova Espanha, pp. 311-312.

Derrota de S. Domingo para Honduras, p. 312.

- Beata, pp. 312-313.
- Guoziba, pp. 313-314.
- Utila, p. 314.

De Turgilho para Porto de Cavalos, p. 314.

- De Turgilho para Porto de Cavalos por dentro, p. 316.

De Porto de Cavalos para Turgilho, p. 316.

Derrota da Dominica até Cartagena, p. 317.

- Cabo de la Aguja, pp. 318-319.

- Conhecença do Rio grande até Cartagena, pp. 319-320.

Derrota de Cartagena para Nombre de Dios em tempo de Brisas, p. 320.

- Conhecença da costa de Cartagena até Nombre de Dios, pp. 321-324.
- Derrota de Cartagena para Nombre de Dios em tempo de ventanias, p. 324.

Derrota de Nombre de Dios para Cartagena, p. 324.

- Derrota de Cartagena para Abana, p. 325.

Derrota de Abana para Espanha, p. 325.

- Ilha Terceira, pp. 326-327.
- Derrota da Dominica para Margarita, & mais ilhas da banda do Sul, p. 327.
- Martinino, pp. 327-328.
- Barbados, p. 328.
- Santa Luzia, p. 328.
- S. Vicente, p. 328.
- Granada, p. 328.
- Testigos, pp. 328-329.
- Margarita, p. 329.
- Cubagoa, p. 329.
- Ponta de Araya, p. 329.
- Ilha Branca, pp. 329-330.
- Tortuga, p. 330.
- Orchilla, p. 330.
- Roca, p. 330.
- Ilha de Aves, p. 330.
- Cabo de la Cordeleira em terra firme, pp. 330-331.
- Ilhas de Perito, p. 331.

Derrota de Porto Rico para Abana pelo canal velho, p. 331.

- Cabo Francez, p. 332.
- Porto da Prata, pp. 332-333.
- Tortuga, p. 333.
- Cabo de S. Nicolas, pp. 333-335.
- Cajo do Lobo, pp. 335-336.

Derrota das Ilhas Terceiras, Madeira, Canarias, & do Cabo Verde, p. 337.

- O Corvo, p. 337.
- Faial, p. 337.
- Pico, p. 338.
- Graciosa, p. 338.
- Terceira, pp. 338-339.
- S. Miguel, p. 339.
- Santa Maria, p. 339.
- Madeira, pp. 339-340.
- Porto Santo, p. 340.
- Graõ Canaria, p. 340.
- Tenerife, pp. 340-341.

Das Ilhas do Cabo Verde, p. 341.

- Santa Luzia, pp. 342-343.

Roteiro da Pescaria do Pargo, e riscos de Ale na Costa de Berberia, pp. 343-345.

Roteiro da navegação da India Oriental, p. 346.

- Viagem de Lisboa para a India até o C. de boa Esperança, & dalí seguindo por dentro da Ilha de Saõ Lourenço, pp. 346-352.

- Roteiro novo da viagem de Sofala, pp. 352-353.
- Roteiro da Costa de Sofala ate Moçambique, Ilhas de Quirimba até Mombaça, p. 353.
- Descrição da barra de Mombaça tirada de Alexo da Mota, pp. 356-363.
- Roteiro de Moçambique para Goa, pp. 363-365.
- Viagem do Cabo de Boa Esperança para a India por fôra da ilha de São Lourenço, p. 366.
- Advertencia, pp. 366-368.
- Viagem que se pode fazer passando tarde o Cabo de boa Esperança por dentro da Ilha de S. Lourenço, Tirada dos manuscritos de Alexo da Mota, pp. 368-370.
- Viagem de Goa para Cochim com as naos quando vão tomar a carga, p. 370.
- Viagem da India para Portugal, partindo de Cochim por fôra da ilha de S. Lourenço, pp. 370-374.
- Roteiro, e derrota que se ha de fazer partindo da barra de Goa para o Reino por dentro da Ilha de S. Lourenço, & Moçambique, pp. 374- 380.
- Partindo de Goa por fora da Ilha de São Lourenço para o Reino, pp. 380-382.
- Viagem moderna da India para Portugal, pp. 383-384.
- Viagem do Cabo de Boa Esperança para Angola, pp. 384-386.
- Viagem para a India na monçam do inverno, para ir em Maio a Goa, pp. 386-387.
- Viagem para Malaca na Monçam de Abril, que chegaõ a Malaca em Maio, & deste Reino podem partir em Outubro, para chegarem no mesmo tempo que chegãõ da India, pp. 387-390.
- Viagem de Goa para Malaca na Monçam de Setembro, aonde se chega em Outubro, pp. 390-392.
- Viagem partindo de Malaca para a India, e para vir para o Reino até as Ilhas de Nicubar, pp. 392-394.
- Roteiro que fez Manoel de Mesquita do Cabo das Correntes até o de Boa Esperança por mandado do Senhor Rei Dom Sebastião, pp. 394-412.
- Roteiro dos portos, derrotas, alturas, cabos, conhecenças, tesguardos, & sondas que ha por toda a costa desde o Cabo de boa Esperança até o das Correntes. Do Cabo de boa Esperança, p. 396.
- Do Cabo das Agulhas, p. 397.
 - Do Cabo do Infante, & Bahia de S. Sebastião, pp. 397-399.
 - Do Cabo das Vacas, & da sua Bahia, pp. 399-400.
 - Do Cabo de S. Bras, & da sua Bahia, pp. 400-401.
 - Do Cabo talhado, & Bahia de S. Catherina, pp. 401-402.
 - Do Cabo das Baxas, p. 402.
 - Da ponta delgada, & Bahia fermosa, p. 403.
 - Do Cabo das serras, & Bahia de S. Francisco, pp. 403-404.
 - Do Cabo do arrecife, p. 405.
 - Da Bahia da lagoa, & dos Ilheos da Cruz, & chão, p. 405.
 - Das pontas do padraõ, p. 406.
 - Do Rio do Infante, pp. 406-407.
 - Da terra do Natal, p. 407.
 - Da ponta da pescaria, p. 407.
 - Da ponta de S. Luzia, p. 408.
 - Da ponta da terra dos fumos, p. 408.
 - Do Rio do Santo Espirito, & da sua Bahia, pp. 408-409.

ERC RUTTER PROJECT

- Do rio do outro, p. 409.
- Da Aguada de boa paz, pp. 410-412.

Roteiro da Costa de Espanha desde o Cabo de Finis terrae até o Estreito de Gibraltar, p. 413.

- Do fundo do Cabo de S. Vicente até São Lucar, pp. 422-423.
- Surgidouros do Cabo de Espàrtel pela Costa de Berberia, pp. 423-424.

MANUEL PIMENTEL (1650-1719)

14

PIMENTEL 1699

Arte pratica de navegar: & Roteiro Das viagens, & costas maritimas do Brasil, Guine, Angola, Indias e Ilhas Orientaes, e Occidentaes, Agora novamente emendado & acrescentado o Roteiro da costa de Espanha, & Mar Mediterraneo. / Por Manoel Pimentel Cosmographo mòr do Reyno, & Senhorios de Portugal.

Lisboa: na Officina de Bernardo da Costa de Carvalho, Anno de 1699.

EDIÇÃO: 1ª edição, ou nova edição, tendo como base PIMENTEL 1681. Segundo a bibliografia esta obra é a reprodução quase textual das duas obras de Luís Serrão Pimentel, pai de Manuel Pimentel. Reproduz parcialmente também os roteiros de outros pilotos.

DATA: 1699.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Bernardo da Costa de Carvalho (fl. 1660-1716).

GRAVURISTA: Clemente Bilingue (fl. 1660-1716).

OUTROS AUTORES E PILOTOS: Luís Serrão Pimentel (1613-1679); Manuel de Mesquita Perestrelo (fl. 1576); Domingos Franco (fl. 16--); Manuel da Cunha.

FORMATO: In-fol.

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 1 (1741), p. 711 e 3 (1752), p. 340; INOCÊNCIO 6 (1862), pp. 82-83 e 16 (1893), p. 287; PINTO DE MATOS (1878), p. 501; COSTA 1939, 37A, p. 422; COSTA 1940, 159A, p. 111; MORAES 2 (1983), p. 671; AROUCA 2005, p. 374, P 156; IBERIAN BOOKS n. 119019.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BA, 37-XIV-39; BAV, R.G.Geogr.III.20; BCM, RCd9-13/14; BNP, RES. 2563 V.; IICT, CEHCA 179_LR.

DIGITALIZAÇÕES: BNP, F. 3766 (microfilme); Biblioteca Nacional Digital.

PARATEXTOS:

AVISOS E PREFÁCIOS: Ao leitor.

LICENÇAS: Assinadas por Castro, Foyos, Diniz, I. C., Moniz, Fr. Gonçalo, F. P. Bispo de Bona, Roxas, Ribeiro, Pereira, Costa [1 f. inum.].

ÍNDICES E TÁBUAS:

- Índice dos capitulos que se contem na Arte de Navegar [1 f. inum.];
- Índice das taboadas que se contem nesta Arte de Navegar [1 f. inum.];
- Taboada das latitudes e longitudes de alguns Portos, Cabos, & Ilhas principaes, que serve para descrever a Carta plana de graos iguaes mais ajustadamente do que por rumos, & alturas, O primeiro Meridiano se suppoem pela Ilha do Ferro, pp. 400-402;
- Alturas do polo de alguns lugares principaes do mar mediterraneo, p. 493;
- Índice das derrotas que se contem neste livro; Erratas [2 fls. inums., no fim do livro].

OUTROS TEXTOS:

- Notas Sobre os Roteiros precedentes, em que se declaraõ algumas cousas, & se acrescentaõ outras por noticias que depois se houveraõ, pp. 494-496.
- No Roteiro do Brasil, p. 494;
- No Roteiro de Angola para Indias, p. 494;
- No Roteiro de Indias, p. 494;
- No Roteiro das Ilhas Terceiras, pp. 494-495;
- No Roteiro da India Oriental, p. 495;
- Descrição das Ilhas do Principe, e de Anno Bom, que faltava nos Roteiros antigos, pp. 495-496;
- Anno Bom, p. 496.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A descrição foi realizada a partir do exemplar BNP, RES. 2563 V.

Roteiro da navegação do Brasil, Guine, S. Thome, Angola, Indias, & Ilhas Occidentaes, & Orientaes, agora novamente emendado, & acrescentado o roteiro dos portos, derrotas, alturas, Cabos, conhecenças, & sondas que ha desde o Cabo de boa Esperança até o das Correntes: como tambem o Roteiro da Costa de Espanha, & mar mediterraneo.

Derrotas de Portugal para o Brasil, p. 193.

- Advertencia, pp. 194-195.

Para a Bahia de Todos os Santos na monção de Março, p. 195.

- Para a Bahia de todos os Santos na monção de Setembro, pp. 195-196.
- Da Bahia para Pernambuco, na monção dos Suestes, p. 196.

Derrota de Portugal para Pernambuco na monção de Março até Setembro, p. 196.

- Ilha de Santo Aleixo, p. 198.
- Cabo de S. Agostinho, pp. 198-199.
- Cabo de Pero Cabarigo, p. 199.
- Ponta de Marim, pp. 199-200.
- Barra de Pernambuco, pp. 200-201.
- Derrota de Portugal para Pernambuco, na monção de Setembro até Março, pp. 201-202.
- Do fundo do Rio de Santo Antonio até o Cabo de S. Agostinho pela costa, p. 202.
- Ilha de Fernão de Noronha, p. 202.

Derrota de Portugal para a Parahiba, p. 203.

- Da costa dos baxos de S. Roque até Pernambuco, pp. 203-205.
- Pedra Furada, p. 205-206.

Roteiro para os Ilheos de Março até Setembro, p. 206.

- Na monção de Setembro até Março, pp. 206-207.

Derrota para Porto Segyro na monção de Março até Setembro, p. 207.

- De Setembro até Março para Porto Seguro, pp. 207-208.
- Dos baxos dos Abrolhos, pp. 208-209.

Derrota para o Espirito Santo, pp. 209-210.

Derrota do Espirito Santo ao Rio de Janeiro, pp. 210-211.

Derrota de Cabo Frio ao Rio de Janeiro, p. 211.

Derrota do Rio de Janeiro a Santos, pp. 211-213.

Derrota do Rio de Janeiro para o Rio da Prata, pp. 213-217.

Derrota de Buenos Ayres para fora pela costa do Brasil, pp. 217-220.

Derrota do Rio de Janeiro para Portugal, que também vindo da Bahia, ou de Pernambuco para [sic] o Reino, feita por Manoel da Cunha Piloto destas carreiras, pp. 220-222.

Roteiro das barras, e ilhas de Tamaraca, Que mandou fazer Salvador Pinheiro servindo nella de Capitão môr o anno de 1629, pp. 223-224.

Roteiro de Portugal para Angola, pp. 225-231.

Roteiro da Costa de Angola, e seus sinaes, pp. 227-229.

Derrota de Angola para Indias, e Ilhas, pp. 229-231.

Roteiro de Guine, costa de Malagueta, Mina, S. Thome, & Angola, pp. 231-264.

Derrota do Cabo Verde, rios de Guine, Serra Leoa, até os baixos de Santa Anna, & Mina, pp. 232-240.

Derrota do Cabo Ledo para as Ilhas Bravas, & dahi pela costa até o C. das Palmas, p. 240.

- Cabo das Palmas, pp. 244-246.
- Axem, pp. 246-247.
- Cabo das tres pontas, p. 247.
- Rio de S. João, pp. 247-248.

Derrota, e viagem da costa da Mina para S. Thomé, & Angola, p. 248.

- Rio de Camaraõ, pp. 249-250.
- Rio de São Bento, pp. 250-251.
- Ilha do Corisco, pp. 251-252.
- Cabo das Esteiras, p. 252.
- Angra de Nazareth, p. 252.
- Cabo de Lopo Gonçalves, pp. 252-253.
- Cabo de Catherina, pp. 253-254.
- Loango, pp. 254-255.
- Cascaes, p. 255.
- Ponta do Palmar, pp. 255-257.
- De Congo para o Sul, p. 257.
- Rio dos Ambres, p. 258.
- Das sete Serras para o Dande, p. 258.
- De Bengo para Loanda, pp. 258-259.

Derrota do Castello de S. Jorge da Mina pela costa até os Rios, p. 259.

- Rio da Volta, p. 259.
- Cabo de São Paulo, p. 260.
- Rio da Lagoa, p. 260.
- Rio Primeiro, p. 260.
- Rio Feroso, pp. 260-263.
- Ilha de Fernão do Pó, pp. 263-264.

Derrota de S. Thome para Angola, p. 264.

Roteiro da costa do Rio Grande, Maranhã e Gram Para, Feito Por Domingos Franco piloto desta Carreira, p. 265.

- Da Parahiba até o Rio Grande, pp. 265-266.

- Do Rio Grande até o Maranhão, pp. 266-271.

Derrota do Parà para Indias, pp. 271-272.

Roteiro da navegação das Indias, e ilhas occidentaes, p. 273.

- Deseada, pp. 273-274.
- Marigalante, p. 274.
- Guadalupe, p. 274.
- Monserrate, pp. 274-275.
- Redonda, p. 275.
- Antigua, p. 275.
- Barbada, p. 275.
- Neves, pp. 275-276.
- S. Christovão, p. 276.
- Estacio, p. 276.
- Sabá, p. 277.
- S. Bertholameo, & S. Martin, p. 277.
- Anguilla, p. 277.
- Virgem Gorda, pp. 277-278.
- S. Cruz, p. 278.
- Porto Rico, pp. 278-279.

Derrota da Dominica para Santo Domingo até Habana, p. 279.

- Mona, p. 279.
- Saona, pp. 279-280.
- Santa Catherina, p. 280.
- Beata, pp. 280-281.
- Cabo de Tubaraõ, p. 281.
- Navaça, p. 281.
- Cabo de Cruz, p. 281.
- Ilha de Pinos, pp. 281-282.
- Cabo de Correntes, p. 282.
- Cabo de S. Antaõ, pp. 282-283.
- Advertencia, p. 283.

Derrota do Cabo de Tubaram para S. Tiago de Cuba que fica da banda do Sul da mesma Ilha, pp. 283-285.

Derrota do Cabo de S. Antam para Nova Espanha por dentro dos Alacranes de Mayo até Setembro, p. 285.

- Advertencia, pp. 286-287.
- S. João de Ulhua, p. 287.
- Advertencia, p. 287.

Derrota do Cabo de S. Antam para Nova Espanha por fora dos Alacranes em inverno de Setembro até Mayo, p. 288.

- S. João de Ulhua, p. 289.

Derrota de S. Joam de Ulhua para Habana de Março em diante, p. 289.

- Habana, p. 290.

Derrota do Cabo de S. Antam para Campeche, p. 290.

- De Catoche para Sisal, pp. 291-292.
- De Campeche para Nova Espanha, p. 292.

Derrota de Santo Domingo para Honduras.

- Beata, pp. 292-294.
- Guaziba, p. 294.

- Utila, p. 295.
- De Trugilho para Porto de Cavallos, pp. 295-296.
- De Truxilho para Porto de Cavallos por dentro, p. 296.
- De Porto de Cavallos para Truxilho, pp. 296-297.

Derrota da Dominica ate Cartagena, p. 297.

- Cabo de la Aguja, pp. 299-300.
- Conhecença do Rio grande até Cartagena, pp. 300-301.

Derrota de Cartagena para Nombre de Dios em tempo de brisas, p. 301.

- Conhecença da costa de Cartagena até Nombre de Dios, pp. 301-304.

Derrota de Cartagena para Nombre de Dios em tempo de ventanias, pp. 304-305.

Derrota de Nombre de Dios para Cartagena, p. 305.

Derrota de Cartagena para Habana, pp. 305-306.

Derrota da Habana para Espanha, p. 306.

- Ilha Terceiras, pp. 307-308.

Derrota da Dominica para Margarita, & mais ilhas do Sul, Dominica, p. 308.

- Martinino, ou Martinica, p. 308.
- Barbados, p. 308.
- Santa Luzia, p. 309.
- S. Vicente, p. 309.
- Granada, p. 309.
- Testigos, pp. 309-310.
- Margarita, p. 310.
- Cubagua, p. 310.
- Ponta de Araya, p. 310.
- Ilha Branca, pp. 310-311.
- Tortuga, p. 311.
- Orchilla, p. 311.
- Roca, p. 311.
- Ilha de Aves, p. 311.
- Curasao, p. 312.
- Cabo de la Cordeleira em terra firme, p. 312.
- Ilhas de Perito, p. 313.

Derrota de Porto Rico para Habana pelo canal velho, p. 313.

- Ponta de leacos, pp. 315-316.

Roteiro e descripçam das Ilhas Terceiras, Madeira, Canarias, & do Cabo Verde, p. 317.

- O Corvo, p. 317.
- Fayal, pp. 317-318.
- Pico, p. 318.
- Graciosa, p. 318.
- Terceira, pp. 318-319.
- S. Miguel, p. 319.
- Santa Maria, pp. 319-320.
- Madeira, p. 320.
- Porto Santo, p. 320.
- Gra[n] Canaria, p. 320.
- Tenerife, pp. 320-321.

Das Ilhas do Cabo Verde, p. 321.

- Santa Luzia, p. 323.

- S. Antaõ, p. 323.

Roteiro Da pescaria do Pargo, & riscos de Ale na Costa de Berberia, pp. 323-326.

Roteiro da navegação da India Oriental, Ordenado pelos assentos de Aleixo da Mota, & de outros Pilotos, pp. 327-374.

Viagem de Lisboa ate o Cabo de Boa Esperança, pp. 327-332.

Viagem do Cabo de Boa Esperança para Goa, ou Moçambique por dentro da ilha de S. Lourenço, pp. 332-337.

Viagem de Moçambique para Goa na Monçam de Agosto, que será bom partir até 25 do ditto mez, & não mais tarde, pp. 337-339.

Viagem de Moçambique para Goa na monção de Março. E hase de partir para boa viagem até o fim do ditto mez, pp. 339-340.

Viagem do Cabo de Boa Esperança por fóra da Ilha de S. Lourenço para Goa, ou Cochim, pp. 340-343.

Viagem que se pode fazer no tarde achandose a Leste dos Garajaos, & Saya de malha com a monção gastada, de modo que se tenha por averiguado não poder chegar á costa da India, entaõ poderaõ cometer a viagem que se segue para ir invernar a Mombaça, ou Moçambique, pp. 343-346.

Viagem que se pode fazer passando tarde o Cabo de Boa Esperança por dentro da ilha de S. Lourenço, pp. 346-347.

Viagem de Goa para o Cabo de Boa Esperança por Moçambique, & por dentro da ilha de S. Lourenço, pp. 347-351.

Viagem de Goa para o Cabo de Boa Esperança por fóra da Ilha de S. Lourenço, & carreira velha, p. 351.

Viagem de Cochim para o Cabo de Boa Esperança pela carreira velha por fóra da Ilha de S. Lourenço, pp. 352-355.

Viagem moderna da India para Portugal, pp. 355-356.

Viagem do Cabo de Boa Esperança para Angola, pp. 356-358.

Viagem de Angola para Lisboa, pp. 358-359.

Viagem de Portugal para a India na monção do inverno para ir em Mayo a Goa, pp. 359-360.

Roteiro da viagem de Lisboa para Malaca na monção de Outubro para se chegar em Abril, no qual tempo cursaõ os ventos ponentes na costa da India, pp. 360-363.

Para Malaca na monçam de Outubro por fóra de S. Lourenço, pp. 363-364.

Para Malaca na monçam de Março, pp. 364-365.

Roteiro de Malaca para Lisboa, pp. 365-367.

Viagem de Goa para Macao por Malaca, pp. 367-374.

Descrição de alguns portos, e bahiuas onde as naos da India se podem recolher em hum caso de necessidade, dos quaes se não trata no Roteiro antecedente, p. 375.

- Aguada do Saldanha, p. 375.
- Bahia do Cabod e Boa Esperança, pp. 375-376.
- Bahia de S. Agostinho na Ilha de S. Lourenço, p. 376.
- Ilha de Anjoane, p. 376.
- Da costa de Moçambique até as ilhas de Querimba, & porto de Oibo, pp. 377-378.
- Ilha de Socotorá, pp. 378-379.
- Ilha do Mascarenhas, p. 380.
- Ilha do Cirne, p. 380.
- Bahia de Antão Gil na Ilha de S. Lourenço, pp. 380-381.
- Ilhas da Trindade, & da Ascensãõ, p. 381.
- Ilha de S. Helena, p. 381.

Roteiro que fez Manoel de Mesquita do Cabo de Boa Esperança até o das Correntes por mandado do Senhor Rey D. Sebastião, pp. 382-399.

Roteiro dos portos, derrotas, alturas, cabos, conhecenças, resguardos, & sondas que ha por toda a costa deste o Cabo de Boa Esperança até o das Correntes, Do Cabo de Boa Esperança, p. 383.

- Do Cabo de Boa Esperança, pp. 383-384.
- Do Cabo das Agulhas, pp. 384-385.
- Do Cabo do Infante, & Bahia de S. Sebastião, pp. 385-387.
- Do Cabo das Vacas, & da sua Bahia, p. 387.
- Do Cabo de S. Bras, & das sua Bahia, pp. 387-389.
- Do Cabo Talhado, & Bahia de S. Catherina, p. 389.
- Do Cabo das Baxas, pp. 389-390.
- Da Ponta Delgada, & Bahia Ferosa, pp. 390-391.
- Do Cabo das Serras, & Bahia de S. Francisco, pp. 391-392.
- Do Cabo do Arrecife, p. 392.
- Da Bahia da Lagoa, & dos Ilheos da Cruz, & chãos, pp. 392-393.
- Das Pontas do padraõ, p. 393.
- Do Rio do Infante, pp. 393-394.
- Da Terra do Natal, p. 394.
- Da Ponta da Pescaria, pp. 394-395.
- Da Ponta de S. Luzia, p. 395.
- Da Ponta da Terra dos Fumos, p. 395.
- Do Rio de Santo Espirito, & da sua Bahia, p. 396.
- Do Rio do Ouro, pp. 396-397.
- Da Aguada de boa paz, pp. 397-399.

Roteiro da costa de Espanha desde S. Joam de Luz ate o Cabo de Finis terra, & dahi até Cadiz, p. 403.

- Fonterabia, p. 404.
- Passage, p. 404.
- S. Sebastião, p. 405.
- Rio de Orio, p. 405.
- Guetaria, pp. 405-406.
- Sumaya, p. 406.
- Deva, p. 406.
- Motrico, & Andaro, p. 406.
- Lequeitio, p. 406.
- Monfans, & Vermeo, pp. 406-407.
- Placencia, p. 407.
- Barra de Bilbao, p. 407.
- Castro, pp. 407-408.
- Santoña, & Laredo, p. 408.
- Cabo de Quexo, p. 409.
- Santander, p. 409.

- S. Martin, p. 409.
- S. Vicente, p. 409.
- Lhanes, p. 410.
- Riba de Sella, p. 410.
- Villa Viciosa, p. 410.
- Sanson, pp. 410-411.
- Gijon, p. 411.
- Bahia de Torres, p. 411.
- Cabo de Pinas, ou Penhas de Puçon, p. 411.
- Aviles, pp. 411-412.
- Luarca, p. 412.
- Ribadeo, pp. 412-413.
- Villa Velas, p. 413.
- Bivero, p. 413.
- Bahia de Stanque de Vares, pp. 413-414.
- Rio de S. Marta, p. 414.
- Carinho, ou Carilho, p. 414.
- Cabo de Ortiguera, ou de Ortegál, p. 414.
- Cedeira, p. 415.
- Cabo de Prioulo, p. 415.
- Ferrol, p. 415.
- A Corunha, p. 416.
- Betanço, & Ponte de Mas, p. 416.
- Cesarga, & Malpica, p. 417.
- Querés, p. 417.
- Bahia de Cormes, ou de Laja, p. 417.
- Bahia de Mugia, ou Camarinha, pp. 418-419.
- Cabo de Coriana, p. 419.
- Cabo de Finisterra, p. 419.
- Bahia de Corcobião, p. 419.
- Banco de pedra, pp. 419-420.
- Bahia de Muros, p. 420.
- Correbedo, & Rio Roxo, p. 420.
- Ponte Vedra, pp. 421-422.
- Ria de Vigo, & Aldana, & as ilhas de Bayono, pp. 422-423.
- Bayona, p. 423.
- Caminha, & Viana, p. 424.
- Espozende, & Faõ, & os Cavallos de Faõ, p. 424.
- Villa do Conde, p. 425.
- Os Leixoens, p. 425.
- Barra do Porto, pp. 425-426.
- Aveiro, & Mondego, p. 426.
- Pederneira, Selir, Peniche, & Berlenga, p. 427.
- Roca de Sintra, p. 427.
- Cascaes, p. 428.
- Barra de Lisboa, pp. 428-429.
- Cabo de Espichel, pp. 429-430.
- Setuval, p. 430.
- Cabo de S. Vicente, pp. 430-431.
- A Balieira, p. 431.
- Lagos, p. 431.
- Villa Nova de Portimaõ, pp. 431-432.
- Faro, p. 432.
- Tavila, p. 432.
- Ayamonte, p. 433.
- Lepe, p. 433.
- Guelva & Palos, pp. 433-434.
- Sanlucar, p. 434.

- Cadiz, pp. 434-435.
- Do fundo de C. de S. Vicente até Sanlucar, p. 436.
- Surgidoiros do Cabo de Espartel pela costa de Berberia, pp. 436-437.

Roteiro do Mar Mediterraneo desde Cadiz ate Malta.

Descripçam da Costa de Espanha desde Cadiz até o Cabo de S. Martim, p. 438.

- Gibraltar, pp. 439-440.
- Estepona, p. 440.
- Marbella, pp. 440-441.
- Fongeirola, p. 441.
- Malega, p. 441.
- Veles Malega, pp. 441-442.
- Almuñecar, p. 442.
- Salobreña, p. 442.
- Motril, pp. 442-443.
- Almeria, p. 443.
- Cabo de Gata, p. 444.
- Cartagena, pp. 444-445.
- Cabo de Palos, p. 445.
- Alicante, pp. 446-447.

Descripçam das Costa de Berberia desde o C. de Trafalgar até Argel, & Tunes, p. 447.

- Cabo de Espartel, Tangere, & Seuta, p. 447.
- Tetuaõ, pp. 447-448.
- Penhon de Veles, Bottoy, & Alhuzemas, pp. 448-449.
- C. das Tres Forcas, Alboran, & Melilla, pp. 449-450.
- Bibis, & Oraõ, p. 450.
- Cabo de Tenes, & Argel, pp. 450-451.
- Ilha Galita, pp. 451-452.
- Tabarca, pp. 452-453.

Descripçam das costas maritimas de Valença, & Catalunha entre o C. de S. Martim, & o de Creos, como tambem das costas de Iviça, Malhorca, & Menorca, p. 453.

- Cabo de S. Martim, & Xabeta, pp. 453-454.
- Denia, Cullera, & Grao, p. 454.
- Alfaques de Tortosa, pp. 454-455.
- Montes Colibres, p. 455.
- Barcelona, p. 455.
- Cabo Dagofredi, Bahia de Roses, & C. de Creos, p. 456.
- Iviça, pp. 456-457.
- Formenteira, pp. 457-458.
- Malhorca, pp. 458-460.
- Menorca, pp. 460-461.

Descripçam do Golfo de Leam, e das costas entre Cabo de Creos, & Cabo de Melle, como tambem das ilhas de Corsiga, & Sardenha, p. 462.

- Golfo de Leaõ, p. 462.
- Martéga, p. 462.
- Marselha, p. 463.
- Siotat, pp. 463-464.
- Tolon, p. 464.
- Ilha de Eres, pp. 464-465.
- Frejul, p. 465.
- S. Margarita, & S. Honorato, p. 466.
- Antibe, p. 466.
- Niza, p. 466.

- Villa Franca, p. 467.
- Monaco, pp. 467-468.

Roteiro, e descripçam das costas maritimas das Ilhas de Corsiga, & Sardenha, p. 471.

- Sardenha, p. 471.
- Ilha Asinara, pp. 471-472.
- Porto Conte, p. 472.
- Larghero, p. 472.
- Ilha de S. Pedro, pp. 472-473.
- Palma do Sol, p. 473.
- Ilha Rossa, pp. 473-474.
- Cálhari, pp. 474-475.
- Ilha Coltellazzo, pp. 475-476.
- Ilha Tavolara, p. 476.

Roteiro, e descripçam das costas de Italia entre o Cabo de Melle, & Messina, p. 477.

- Cabo de Noli, pp. 477-478.
- Bahia de Vado, p. 478.
- Genova, pp. 478-479.
- Porto Specia, pp. 479-480.
- Liorne, p. 480.
- Ilhas Gorgona, & Capraya, pp. 480-481.
- Plonbin, p. 481.
- Ilha Elba, p. 481.
- Planosa, pp. 481-482.
- Formigas, p. 482.
- Monte Argentato, pp. 482-483.
- Civitá Vechia, p. 483.
- Ostia, p. 483.
- Monte Cercelli, p. 484.
- Gaeta, p. 484.
- Ilha Palmerola, p. 484.
- Ilha Pontia, p. 484.
- Ischia, pp. 484-485.
- Napoles, pp. 485-486.

Roteiro e descripçam das Costas de Sicilia, & Malta, p. 486.

- Messina, pp. 486-487.
- Palermo, pp. 487-488.
- Ilhas ao Norte de Sicilia, pp. 488-489.
- Ilhas a Oeste de Sicilia, pp. 489-490.
- Ilhas Pantalaria, Linosa, & Lampedosa, p. 490.
- Gozo, pp. 490-491.
- Malta, pp. 491-492.

Alturas do polo de alguns lugares principaes do mar mediterraneo, p. 493.

Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas, e os modos de cartear pela carta plana, & reduzida, o modo de graduar a balestilha por via de numeros, & muitos problemas uteis à navegação: e roteiro das viagens, e costas maritimas de Guinë, Angola, Brasil, India, & Ilhas Occidentaes, e

Orientaes: agora novamente emendado, e acrescentadas muitas derrotas novas / Por Manoel Pimentel Fidalgo da casa de sua Magestade, & cosmografo mór do Reyno, & Senhorios de Portugal.

Lisboa: na Officina Real Deslandesiana, 1712.

EDIÇÃO: 2ª edição.

DATA: 1712.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Valentim da Costa Deslandes (fl. 1703-1715).

FORMATO: In-4.^o

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 3 (1752), p. 340; INOCÊNCIO 6 (1862), p. 83; MORAES 2 (1983), p. 671; PINTO DE MATOS (1878), p. 501.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BNP, RES. 862 V.; JCBL, 1-SIZE C712 .P644a.

DIGITALIZAÇÃO: Internet Archive (Digitizing sponsor John Carter Brown Library), Google Books.

PARATEXTOS:

DEDICATÓRIA: A El-Rey N. Senhor, por Manuel Pimentel.

AVISOS E PREFÁCIOS: Ao Leitor.

ÍNDICES E TÁBUAS: Índice dos capitulos que se contem na Arte de Navegar; Índice das derrotas que se contém neste livro, pp. 565-567; Índice Dos Portos, Cabos, Ilhas, & Baxos, de que se faz especial menção neste livro, pp. 568-575; Erratas, p. 575.

LICENÇAS: assinadas por Francisco de Santa Maria, Fr. Joseph de Sousa, Moniz, Hasse, Monteiro, Ribeiro, Rocha, Fr. Encarnação, Barreto, M. Bispo de Tagaste, Conde da Ericeira, Duque P., Lacerda, Carneiro, Costa, Andrade, Botelho, Galvão.

POEMAS: Poema do autor, dedicado à agulha de mariar, que consta de 25 dísticos (na última p. inum.).

FIGURAS: 18 mapas.

OUTROS TEXTOS: Arte de navegar, 217 p.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Esta ficha foi redigida a partir do exemplar JCBL, consultado online. Reenvia-se à lista pormenorizada dos roteiros descritos na edição PIMENTEL 1762 (ROT. 17), que parece não apresentar variações substanciais de conteúdos.

Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas, e os modos de cartear, e de graduar a Balestilha por via de numeros, e muitos problemas

uteis á Navegação: e Roteyro das viagens, e costas maritimas de Guiné, Angola, Brasil, Indias, e Ilhas Occidentaes, e Orientaes : novamente emendado, e acrescentadas muitas derrotas: dedicado a El Rey D. João o V. Nosso Senhor.

Lisboa: na Offic. de Francisco da Silva, 1746.

EDIÇÃO: 3ª edição.

DATA: 1746.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Francisco da Silva (fl. 1735-1755).

OUTROS AUTORES: Aleixo da Mota (f. 1595-1622); Manuel de Mesquita Perestrelo (ca 1510-?).

FORMATO: In-fol.

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

BARBOSA MACHADO 3 (1752), p. 340; INOCÊNCIO 6 (1862), p. 83; MORAES 2 (1983), p. 672; RAMADA CURTO-GONÇALVES 2015 [228].

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BNP, RES. 863 V.; BNP, RES. 2981 A.; FCG-BGA, VG 210; IICT, AHULR=16; BMNE, FA 214; JCBL, 1-SIZE C746 .P644a.

DIGITALIZAÇÕES E OUTRAS CÓPIAS: Google Books; Internet Archive (Digitizing sponsor JCBL).

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Reenvia-se à lista pormenorizada dos roteiros presentes na edição de PIMENTEL 1762 (ROT. 17), que parece não apresentar variações substanciais de conteúdos roteirísticos.

17

PIMENTEL 1762

Arte de navegar, em que se ensinão as regras praticas, e os modos de cartear, e de graduar a Balestilha por via de numeros, e muitos problemas uteis á navegação: e roteiro das viagens, e costas maritimas de Guiné, Angola, Brazil, Indias, e Ilhas Occidentaes, e Orientaes: Novamente emendado, e acrescentadas muitas derrotas: dedicada a ElRei D. João o V. Nosso Senhor / Por Manoel Pimentel, Fidalgo da casa de S. Magestade, e Cosmografo Mór do Reino.

Lisboa: na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1762.

EDIÇÃO: 4ª edição.

DATA: 1762.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Miguel Manescal da Costa (fl. 1740-1801).

OUTROS AUTORES: Aleixo da Mota (f. 1595-1622); Manuel de Mesquita Perestrelo (ca 1510-?).

FORMATO: In-fol.

REFERÊNCIAS EXTERNAS:

INOCÊNCIO 6 (1862), p. 83 e 16 (1893), p. 287; MORAES 2 (1983) p. 672; PINTO DE MATOS (1878), p. 501.

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

Colecção privada (Joaquim Alves Gaspar); JCBL, 1-SIZE C762 .P644a.

DIGITALIZAÇÕES: Google Books; Internet Archive (Digitizing sponsor John Carter Brown Library).

PARATEXTOS:

DEDICATÓRIA: ao Rei [1r-1v f. inums.].

AVISOS E PREFÁCIOS: ao Leitor [2r-3r fls. inums.].

ÍNDICES E TÁBUAS: Índice dos Capítulos, que se contem na Arte de Navegar [3v-4r fls.]; Índice Das derrotas, que se contém neste livro, pp. 592-594; Índice dos Portos, Cabos, Ilhas, e Baixos, de que se faz especial menção neste livro, pp. 595-603; Erratas, p. 603.

LICENÇAS: Francisco de Santa Maria, Fr. José de Sousa, Moniz, Hasse, Monteiro, Rocha, Fr. Encarnação, Barreto, M. Bispo de Tagaste, Conde da Ericeira, Lacerda, Carneiro, Costa, Andrade, Botelho, Galvão, Fr. Manoel da Ribeira de Niza, Trigozo, Lima, D. F. Arc. Lacedemon, Carvalho, D. Velho, Castello, Siqueira, Pacheco.

POEMAS: Poema do autor, dedicado à agulha de mariar, que consta de 25 dísticos [na última p. inum.].

OUTROS TEXTOS: Arte de navegar, 218 p.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Esta ficha foi redigida a partir do exemplar da Colecção privada (Joaquim Alves Gaspar).

Roteiro das Ilhas dos Açores, e de Cabo Verde, Guiné, Angola, Brazil, Indias Occidentaes, e Orientaes, Costa de Hespanha, e Mar Mediterraneo.

Roteiro, e Descrição das Ilhas Terceiras, Madeira, Canarias, e de Cabo Verde, pp. 221-232.

Roteiro de Guiné, Costa de Malagueta, Mina, S. Thomé, e Angola, p. 233.

- Descrição De C. Verde, e rios de Guiné até a Serra Leoa, pp. 233-245.

- Roteiro, e descrição Da Costa de Malagueta, e dos Quaquaas, entre o Cabo Ledo, e o Cabo das Trez Pontas, p. 245-254.

- Descrição Das Costas da Mina, Accará, Ardra, e Benim entre o Cabo das Trez Pontas, e o Cabo Formoso, pp. 255-259.

- Descrição Da costa de Calabar, e enseada de Gabão entre o Cabo Formoso, e o de Lopo Gonsalves, p. 259-265.

- Descrição Da costa de Loango, e Angola, pp. 265-270.

- Descrição Da Ilha de S. Thomé, p. 271.

- Derrota De S. Thomé para Angola, pp. 271-273.

- Roteiro De Portugal para Angola, pp. 273-277.

- Derrota De Angola para as Indias de Hespanha, pp. 277-278.

Roteiro do Brazil.

- Derrota geral De Portugal para o Brazil, pp. 279-281.
- Descrição, E conheçença da costa desde a Bahia até Pernambuco, pp. 282-286.
- Derrota de Portugal para Pernambuco, pp. 286-287.
- Descrição da costa de Pernambuco até os baixos de S. Roque, pp. 288-291.
- Descrição, E conheçença da costa desde o Cabo de S. Roque até o Seará, pp. 291-293.
- Derrota De Portugal para o Maranhão, pp. 293-300.
- Derrotas Da Bahia de todos os Santos para as Capitanias do Sul, pp. 300-317.
- Derrota Para o Morro de S. Paulo, e barra do Camamú, pp. 300-301.
- Derrota Para os Ilheos, p. 301.
- Derrota Para Porto Seguro, pp. 302-303.
- Derrota Da Bahia para o Espirito Santo, pp. 303-304.
- Derrota Do Espirito Santo ao Rio de Janeiro, pp. 304-305.
- Derrota Do Rio de Janeiro a Santos, pp. 306-307.
- Derrota Do Rio de Janeiro para o Rio da Prata, pp. 308-312.
- Derrota De Buenos Ayres para fóra pela costa do Brazil, pp. 312-315.
- Derrota Do Rio de Janeiro para Portugal, que tambem serve vindo da Bahia, ou Pernambuco para o Reino, pp. 316-317.

Roteiro da navegação Das Indias, e Ilhas Occidentaes, p. 318.

- Derrota Da Dominica para a Margarita, e mais Ilhas do Sul, ou de sotavento, pp. 326-332.
- Descrição, E conheçença da Costa de Venezuela, pp. 332-334.
- Derrota Da Dominica para Santo Domingo, e dahi até a Havana, pp. 334-340.
- Derrota Do Cabo de Tubarão da Ilha Hespanhola para o porto de Sant-Iago, que he na Ilha de Cuba, pp. 341-342.
- Derrota Da Dominica até Cartagena, pp. 342-344.
- Descrição Da Costa desde o Rio Grande até Cartagena, pp. 345-346.
- Derrota Da Ilha Tabago para Cartagena, pp. 346-348.
- Descrição, E conheçença da costa de Cartagena até Porto Bello, pp. 348-351.
- Derrota De Cartagena para Porto Bello, p. 351.
- Descrição Da Costa de Porto Bello até o Desaguadero, pp. 352-354.
- Derrota De Porto Bello para Cartagena, p. 354.
- Derrota De Santo Domingo para Honduras, pp. 354-358.
- Derrota Antiga de Cartagena para Havana, p. 359.
- Derrota Moderna de Cartagena para Havana, p. 359.
- Derrota Moderna de Cartagena para Havana, pp. 359-361.
- Derrota De Porto Rico para a Havana pelo canal velho, pp. 361-365.
- Descrição, E conheçença da costa de Yucatan, e da Nova Hespanha desde o Cabo de Cotoche até o rio de Palmas, pp. 365- 370.
- Derrota Da Havana para a Vera Cruz, pp. 370-372.
- Derrota Da Havana para Campeche, pp. 372-373.
- Derrota Da Havana para Hespanha, pp. 373-375.

Roteiro da Terra Nova dos Bacalhaos, pp. 376-380.

Roteiro da navegação da India Oriental, Ordenado pelos assentos de Aleixo da Mota, e de outros Pilotos.

- Viagem De Lisboa até o Cabo de Boa Esperança na monção de Marco, pp. 381-386.
- Viagem Do Cabo de Boa Esperança para Moçambique, pp. 386-390.
- Viagem De Moçambique para Goa na monção de Agosto, que será bom partir até 25 do dito mez, e não mais tarde, pp. 391-393.
- Viagem De Mocambique para Goa na monção de Março, e ha-se de partir até 25 do dito mez, pp. 393-395.
- Viagem Do Cabo de Boa Esperança para fóra da Ilha de S. Lourenço para Goa, ou Cochim pela carreira antiga, pp. 395-398.

- Viagem Que se póde fazer no tarde, achando-se a Leste dos Garajaos, e Saia de Malha, com a monção gastada, de modo que se tenha por averiguado não poder chegar á costa da India, então poderão commetter a viagem, que se segue para ir invernar a Mombaça, ou Moçambique, pp. 398-400.
- Viagem Que se póde fazer, passando tarde o Cabo de Boa Esperança por dentro da Ilha de São Lourenço, pp. 400-401.
- Viagem De Goa para o Cabo de Boa Esperança por Moçambique, e por dentro da Ilha de São Lourenço, pp. 401-404.
- Viagem De Goa para o Cabo de Boa Esperança por fóra da Ilha de S. Lourenço, e carreira velha, p. 405.
- Viagem De Cochim para o Cabo de Boa Esperança pela carreira velha por fóra da Ilha de S. Lourenço, pp. 405-408.
- Viagem Moderna da India para Portugal, e há-se de partir até 20 de Janeiro, pp. 408-409.
- Viagem Do Cabo de Boa Esperança para Angola, pp. 410-411.
- Viagem De Angola para Lisboa, p. 412.
- Viagem De Portugal para a India na monção do inverno para ir em Maio a Goa, pp. 412-415. [*Numeração errada.*]
- Viagem De Lisboa para Malaca na monção de Outubro para se chegar em Abril, no qual tempo cursão os ventos ponentes na costa da India, pp. 416-417. [*Numeração errada.*]
- Viagem De Lisboa para Malaca na monção de Outubro por fóra de S. Lourenço, pp. 417-419. [*Erros de paginação.*]
- Viagem De Malaca para Lisboa, pp. 419-421.
- Viagem De Goa para Malaca, p. 421.
- Viagem De Malaca para Pulo Condor, pp. 421-426.
- Viagem De Pulo Condor para Macao pela costa de Champá, pp. 426-429.
- Viagem De Macao para Macassá, e Solor, pp. 429-[434]. [*Erros de paginação.*]
- Viagem De Solor para Macao, pp. [434]-437. [p. 440 é gralha.]
- Viagem De Macao para Manilha, pp. 347-438.
- Roteiro Da viagem de Lisboa para a Ilha de Timor, pp. 438-441.
- Viagem De Lisboa para Batavia, pp. 441-442.
- Viagem De Goa para Timor por fóra ad Java, pp. 442-446.
- Descrição Dos portos, derrotas, alturas, cabos, conhecenças, e sondas, que ha por toda a costa desde o C. de Boa Esperança até o das Correntes, segundo as escreveo Manoel de Mesquita Perestrello o anno de 1575 por mandado del-Rei, costeando a dita costa em huma susta pequena, pp. 446-456.
- Viagem De Moçambiqye para a Bahia de Lourenço Marques, pp. 457-458.
- Viagem Da Bahia de Lourenço Marques para Moçambique, pp. 459-464.
- Descrição Da costa de Moçambique até as Ilhas de Querimba, pp. 464-466.
- Descrição Da costa da Deserta até Mombaça, e das Ilhas de Pemba, Zamzibar, e Monfia, pp. 466-470.
- Viagem De Mombaça para Zanzibar, pp. 470-473.
- Viagem De Zanzibar para Mombaça, pp. 473-475.
- Viagem De Goa para Ormuz, e Bander Congo, pp. 475-477.
- Viagem De Cochim para o Porto Pequeno de Bengala, pp. 477-479.
- Viagem De Goa, ou Cochim para Pegú em Abril, e em Setembro, escrita por Gaspar Pereira dos Reis anno 1635, pp. 480-485.
- Viagem Dos Portos de Bengala, e Orixá para Malaca na monção de Dezembro até todo Janeiro, pp. 485-489.
- Descrição De alguns portos, e bahias, onde as náos da India se podem recolher em hum caso de necessidade, dos quaes se não trata nos Roteiros antecedentes, pp. 490-498.

Descrição Das sondas, que se achão assim no Canal de Inglaterra, como fóra delle, desde a costa de Irlanda até a Ilha de Re, pp. 499-503.

Roteiro da costa de Hespanha Desde S. João de Luz até o Cabo de Finisterra, e dahi até Cadis, pp. 504-535.

Roteiro do Mar Mediterraneo desde Cadis até Malta.

- Descrição Da costa de Hespanha desde Cadis até o Cabo de S. Martin, pp. 536-544.
- Descrição Das costas maritimas de Valença, e Catalunha entre o Cabo de S. Martin, e o Cabo de Creos, como tambem das costas de Jviça, Malhorca, e Menorca, pp. 544-552.
- Descrição Do Golfo de Leão, e das costas entre o Cabo de Creux, e Cabo de Mele, como tambem das Ilhas de Corsiga, e Sardenha, pp. 552-558.
- Roteiro, E descrição das costas maritimas das Ilhas de Corsiga, e Sardenha, pp. 558-565.
- Roteiro, E descrição das costas de Italia entre o Cabo de Mele, e Messina, pp. 566-575.
- Descrição Das costas de Sicilia, e Malta, pp. 575-583.
- Descrição Das costas de Barbaria desde o Cabo de Espartel até Tunes, pp. 583-591.

JACINTO JOSÉ PAGANINO (173--1805)

18

PAGANINO 1783

Roteiro do Neptuno Oriental para uso das cartas de M.M.rs D'Après, e d'Alrymple. / Por Jacinto J. Paganino.

Lisboa: Na Offic. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1783.

EDIÇÃO:

DATA: 1783.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Francisco Luís Ameno (1713-1793).

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BA, 4-VI-19; BA, 4-VI-20; BNP, S.A. 3635 P.; BNP, C. Rot. 63//3 P.

DIGITALIZAÇÕES E CÓPIAS: Biblioteca Nacional Digital.

PARATEXTOS: Prologo; Indice; Correções.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Esta ficha foi realizada a partir do exemplar BNP, C. Rot. 63//3 P. (Biblioteca Nacional Digital).

Instruções para a navegação dos mares occidental, e oriental, p. 1.

- Theoria dos Ventos no Oceano Atlantico, pp. 1-4.

Instrução Sobre as Derrotas, que devemos fazer para ir a diversos Portos de Africa, America, e Asia, p. 4.

- Derrota das Canarias para passar a Linha, pp. 7-9.

- Derrota da Linha para o Cabo de Boa Esperança, pp. 10-14.

- Descrição da Bahia Falsa, e dentro della a da Bahia de Simons Bay, pp. 14-15.

Instrução para a passagem do Cabo de Boa Esperança para E., p. 16.

- Viagem para a Índia pelo Canal de Moçambique, pp. 17-21.

- Derrota de Anjoão para reconhecer a Costa da Índia, pp. 21-22.

- Viagem para a Índia, tocando na Ilha de França, pp. 22-25.

- Noticia das Monções, e Vebtos nos Mares Orientaes, p. 25.

- Das Monções ao N. da Linha, pp. 25-27.

- Monções da Costa da Índia, p. 27.

- Monções do Golfo de Bengala, Monção de Oest, pp. 27-28.

- Monção de Lest, pp. 29-30.

- Monções no Golfo de Siam, e China, pp. 30-31.

- Monções ao Sul da Linha, pelo através das Ilhas da Sonda, e Molucas, pp. 31-33.

- Noticias das Ilhas, e Baixos, que estão por fóra da Ilha de S. Lourenço, pp. 33-40.

Instrução de varias Derrotas para os Portos da Costa da Índia, pp. 40-42.

Instrução sobre a Navegação das Costas Orientaes da parte da Ilha de S. Lourenço, p. 42.

- Noticia da Ilha de Diogo Garcia, e viagem della para a India, pp. 46-47.
- Derrota por fóra de S. Lourenço para ir á India no tempo do Inverno, ou do S.O., pp. 47-55.
- Derrota das Ilhas de França, e Bourbon para a India durante a monção do S.O. ao N. da Linha, pp. 55-56.
- Derrota do Cabo de Boa Esperança para a India, na monção do S.O. ao N. da Linha, passando a E., ou à vista da Ilha Rodrigo, pp. 56-57.
- Derrota para a India, e para a Costa de Coromandel por fóra do Archipelago, durante a monção do S.O. ao N. da Linha, pp. 57-58.
- Viagem para a India na monção do N.E. ao N. da Linha, pp. 58-59.
- Derrotas da Europa para varios Portos da America, e Africa, pp. 59-62.
- Derrotas para a Europa, vindo da parte do S., pp. 62-65.

Instrução sobre as viagens de Chatigam, pp. 66-68.

Instrução sobre as Viagens de Bengala, p. 69.

- Viagem da Costa de E. para Bengala, pp. 71-75.
- Noticia da Costa Oriental do Golfo de Bengala, e Ilhas adjacentes, desde a boca do Ganges até Achem, no estreito de Malaca, pp. 75-76.
- Noticias para a entrada do Porto da grande Negrailha, pp. 76-80.

Instrução sobre as Viagens da Costa de Coromandel ao Porto de Mergui, p. 81.

- Noticia da Bahia do Rei, p. 85.

Instrução para ir ao Porto de Megui na monção de E., p. 85.

- Derrota da Costa de Coromandel para Megui, no fim da monção de O., pp. 87-89.
- Noticia da Costa de E. do Golfo de Bengala, p. 90.
- Viagem da Costa de Coromandel para a Costa de Malabar, p. 91.
- Viagem da Costa da India para E., p. 92.
- Viagem da Costa da India, e Golfo de Bengala para a Europa, pp. 93-94.

Instrução para ir da Costa da India á de Coromandel em Janeiro, p. 94.

- Noticia da Enseada de Cor-Angriá, pp. 99-100.
- Noticia da Costa Occidental da Samatra, pp. 100-102.
- Noticia da Costa Oriental da Ilha Samatra, pp. 102-103.

19

PAGANINO 1783

Roteiro do Neptuno Oriental para a Navegação da China e passagem dos estreitos da Sonda, Banca, e Malaca, dirigido pelo roteiro, e cartas de Mm.rs d'Aprés, e d'Alrymple. / Por Jacinto J. Paganino.

Lisboa: Na Offic. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1783.

EDIÇÃO:

DATA: 1783.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Francisco Luís Ameno (1713-1793).

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

HUL, KE 14707; BNP, C. Rot. 63//1 P.

DIGITALIZAÇÕES: Google Books (Exemplar HUL).

PARATEXTOS: Advertencia; Índice; Correções.

OUTROS TEXTOS: Calculo de variações.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Esta ficha foi realizada a partir da descrição do exemplar HUL, consultado online.

Instrução para ir à China, passando pelos estreitos da sonda, e banca, p. 1.

- Monções do Cabo para dentro, pp. 1-4.
- Travessa do Cabo de Boa Esperança para a Java, por fora das Ilhas, e Baixos do Oceano Oriental, pp. 5-10.
- Estreito da Sonda, pp. 11-18.
- Estreito da Banca, pp. 18-24.

Instrução para passar o Estreito da Sonda, indo para Bantão, e Batavia, na monção de O., ou de Novembro até Abril, p. 24.

- Derrota de Batavia para o Estreito da Banca, na monção de O., pp. 27-28.
- Derrota do Estreito da Banca a Pullo-Timão, e Pullo-Condor, pp. 28-31.

Instrução para ir de Pullo-Condor à China, passando a E. do Parcel, p. 31.

- Derrota que se póde fazer para ir á China, chegando tarde a Pullo-Condor, pp. 36-37.

Instrução para fazer a viagem de Manilha, pp. 38-40.

Instruções sobre a Navegação do Estreito de Malaca, p. 40.

- Derrota para Malaca vindo dos Portos Occidentaes, durante a Monção de O., pp. 40-49.
- Viagem para Malaca durante a monção de E. ao N. da Linha, pp. 49-51.
- Derrota de Malaca para a Costa de Coromandel, Bengala, e mais lugares Occidentaes, em diferentes monções, pp. 52-54.

Instrução para ir de Malaca a Pullo-Timão, passando pelo Estreito do Governador, ou seja Canal de entre as Ilhas do Estreito de Malaca, pp. 55-59.

- Perigos mais conhecidos da parte do S. do Canal, ou Estreito do Governador, pp. 59-60.
- Travessa do Estreito de Malaca para Pullo-Aor, pp. 61-62.

Instrução sobre a passagem do Estreito de Malaca, vindo de E. para o Golfo de Bengala, p. 63.

- Derrota de Manilha para Pullo-Çapato, pp. 65-66.

Instrução sobre a viagem, que se deve fazer para de Pullo-Aor vir passar pelo Estreitos, que estão a E. da Java, pp. 66-70.

Instrução para navegar de Pullo-Timão a Sião, durante a monção de O., p. 70.

- Derrota de Sião a Pullo-Tomão, no tempo da monção de Levante, pp. 74-75.
- Descrição da Ilha de Condor, pp. 75-77.

Instrução para ir, durante a monção de O., do Porto de Sião para a ribeira de Cambosa, e para o Tonquin, e a China, passando por dentro do Parcel, costeando a Cambodia, a Chiampa, e a Cochinchina, p. 77.

- Noticia de algumas Ilhas na Costa de Chiampa, pp. 81-82.
- Noticia das Costas de Ciampa, e Cochinchina, pp. 82-88.
- Derrota para ir à China, passando entre a Ilha de Hay-Não, e o Parcel, pp. 88-89.

Instrução para ir de Sanoiaõ[?] à Ilha de Emooy, com a descrição da Costa da China entre huma, e outra, pp. 89-94.

Instrução para navegar da China para a Índia, p. 94.

- Derrota da Índia para o Cabo de Boa Esperança, e para a Europa, pp. 100-102.
- Derrota do Cabo de Boa Esperança para a Europa, pp. 103-105.

20

PAGANINO 1783

Roteiro oriental para a navegação das costas do Grande Oceano Atlantico, e Oriental, desde o cabo Finisterrae até o fundo do Golfo de Bengala. / Por J. J. P.

Lisboa: na Offic. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1783.

EDIÇÃO:

DATA: 1783.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Francisco Luís Ameno (1713-1793).

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

BNP, S.A. 3591 P.; BNP, C.Rot. 61//1 P.; USP-IEB, L 18 186.

PARATEXTOS: Prologo, [3 pgs. inums.]; Indice, [2 pgs. inums.]; Correções, [2 pgs. inums. finais].

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. A descrição desta ficha baseia-se no exemplar BNP, S.A. 3591 P.

Descrição da Costa de Portugal.

- Do Cabo de Finis terrae até o Cabo de S. Vicente, pp. 1-13.

Noticia das Ilhas dos Açores, pp. 13-16.

Noticia da costa de Portugal, e Hespanha, desde o Cabo de S. Vicente até Gibraltar, pp. 16-20.

Noticias das Ilhas da Madeira, Porto Santo, e Canarias, p. 20.

- Ilha do Porto Santo, pp. 21-22.
- Canarias, pp. 22-23.

Descrição das Costas de Africa, desde o Cabo de Espartel até Cabo Verde, pp. 23-30.

Noticia das Ilhas de Cabo Verde, pp. 30-33.

Noticia da Costa de Africa de Cabo Verde a Serra Leoa, pp. 33-37.

Noticia da Costa de Guiné de Serra Leoa até o Cabo de Lopo Gonçalves, p. 38.

- Costa de Malagueta, e Quaqua, pp. 38-43;
- Costa da Mina até Cabo Formoso, pp. 43-46;
- Golfo de Guiné, desde o Cabo Formoso até Cabo de Lopo Gonçalves, pp. 46-53.

Noticia da Costa Oriental do Oceano Atlantico Meridional, desde o Cabo de Lopo Gonçaves até Cabo de Boa Esperança, p. 54.

- Costa de Loango, pp. 54-63.

Descrição da Costa de Africa desde o Cabo de Boa Esperança até o Cabo das Correntes, p. 63.

- Do Cabo de Boa Esperança, pp. 63-64.
- Cabo das Agulhas, pp. 64-65.
- Do Cabo do Infante, e Bahia de S. Sebastião, pp. 65-66.
- Do Cabo, e Bahia das Vacas, pp. 66-67.
- Do Cabo, e Bahia de S. Braz, pp. 67-68.
- Cabo Talhado, e Bahia de Santa Catharina, pp. 68-69.
- Cabo das Baixas, pp. 69-70.
- Cabo da Serra, e Bahia de S. Francisco, pp. 70-71.
- Cabo de Recife, p. 71.
- Bahia da Alagoa, e Ilhéos da Cruz, e Pontas do Padraõ, pp. 71-72.
- Rio do Infante, p. 72.
- Terra do Natal, pp. 72-73.
- Ponta da Pescaria, p. 73.
- Ponta de Santa Luzia, pp. 73-74.
- Ponta da Terra dos Fumos, p. 74.
- Rio do Espirito Santo, ou de Manisa, pp. 74-75.
- Rio da Alagoa, p. 75.
- Agoada de Boa paz, pp. 75-76.
- Descrição da Bahia de Lourenço Marques, pp. 76-77.

Descrição da Costa de Africa, p. 78.

- Do Cabo das Correntes até Moçambique, pp. 78-80.
- Noticia das Ilhas Primeiras, pp. 80-81.
- Ilhas de Angoxa, pp. 81-84.

Descrição da Costa de Africa, desde Moçambique até ás Ilhas de Querimba; e noticia da Costa até á Linha Equinoccial, pp. 84-88.

Descrição da Costa de Africa, desde a Linha até ao Estreito de Babelmandel, p. 88.

- Estreito de Babelmandel, pp. 93-94.

Descrição da Costa da Arabia, Persia, e Guzarate, p. 94.

- Da Ilha de Socotará, pp. 97-98.
- Costa da Persia, pp. 98-99.
- Costa de Guzarate, pp. 99-100.

Descrição da Costa da India, desde o Cabo Comorim até Dio, p. 101.

- Costas de Malabar, pp. 102-108.
- Costa de Canará, pp. 109-111.
- Costa de Decam, pp. 111-113.
- Costa de Concaõ, pp. 114-122.

Noticia das Laquedivas, e Maldivas, pp. 122-127.

Noticia do Estreito de Manar, e Costas em roda da Ilha de Ceilaõ, pp. 127-144.

Descrição das Costas da Asia desde a Ponta de pedra na Ilha de Ceilaõ, até á boca do rio Ganges, pp. 144-169.

Roteiro ocidental para a navegação da costa e portos do Brasil. / Por Jacinto José Paganino.

Lisboa: na Off. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1784.

EDIÇÃO:

DATA: 1784.

LOCAL: Lisboa.

IMPRESSOR: Francisco Luís Ameno (1713-1793).

EXEMPLARES, ENTRE OUTROS:

CB-HKH, SHWA, S/1164; C.Rot. 61//1 P.

ROTEIROS E CONTEÚDOS:

ADVERTÊNCIA. Não foi ainda possível examinar este livro. Aqui de seguida vai a informação contida no Índice da obra, transcrito por MALHÃO PEREIRA 2017, p. 124.

Da Bahia para o Sul até a Bahia do Espírito Santo, p. 1.

- Abrolhos, p. 6.

Derrota da Bahia do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, p. 9.

Notícia da Costa e viagem do Janeiro a Santos, p. 12.

Descrição da Costa da America do Cabo de Santa Maria á Barra de Santos, p. 15.

Descrição da Costa do Brasil da Bahia até Pernambuco, p. 20.

Derrota da Bahia para Pernambuco, p. 26.

Descrição da Costa do Brasil de Pernambuco ate o Cabo de S. Roque, p. 26.

Descrição da Costa do Brasil do Cabo de S. Roque até o Seará, p. 31.

Notícia da Costa, e viagem do Seará para o Maranhão, p. 35.

Viagem do Maranhão para o Pará, p. 41.

Derrota geral da Europa para os portos do Brasil, p. 49.

Derrota de Portugal para o Maranhão, p. 54.

Derrota de Lisboa, ou Cadiz para as Indias Occidentais, p. 57.

Dorota [sic] de Angola, & c: para o Brazil, p. 61.

Derrota dos Portos do Brazil para Portugal, p. 63.

Derrota dos Portos do Brazil para a Costa da Mina, p. 70.

Derrota da Costa da Mina, e Cabo Verde para o Reino, p. 71.

Derota do Brazil e Angola para as Antilhas, p. 72.